

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wirkung von Koordinationstraining auf die Aufmerksamkeitsleistung

eingereicht von: Hannah Lüthi

Begleitung: Dr. phil. Xenia Müller

14. Mai 2023

Abstract

In der vorliegenden empirischen Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob beidhändiges koordinatives Training zu einer gesteigerten Aufmerksamkeitsleistung von Primarschulkindern in der Lernzeit führt. Zur Beantwortung der Fragestellung werden zwei Forschungshypothesen formuliert, die anhand zweier experimenteller Designs untersucht werden.

Obwohl die Ergebnisse der Erhebungen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen bimanuellem Koordinationstraining und der Aufmerksamkeitsleistung hervorbringen, wird vorgeschlagen, ähnliche Studien durchzuführen, um die Hypothesen nochmals zu überprüfen. Denn es herrscht ein allgemeiner Konsens darüber, dass Methoden gefordert sind, die die Aufmerksamkeitsleistung von Schüler:innen unmittelbar oder sogar längerfristig fördern könnten. Beidhändige koordinative Übungen haben zum Vorteil, dass sie mit wenig materiellem und zeitlichem Aufwand im Klassenzimmer umgesetzt werden können. Darüber hinaus begünstigen sie die Bewegungsfreude der Kinder.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
2	AUFMERKSAMKEIT	2
2.1	ABGRENZUNG AUFMERKSAMKEIT ZU KONZENTRATION	4
2.2	AUFMERKSAMKEITSL EISTUNGEN VON KINDERN	5
2.3	AUFMERKSAMKEIT SDEFIZIT-/HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG.....	7
3	KOORDINATION	9
3.1	WIRKUNGEN KOORDINATIVER FÄHIGKEITEN	11
3.2	ENTWICKLUNG KOORDINATIVER FÄHIGKEITEN	11
4	ZUSAMMENHANG ZWISCHEN AUFMERKSAMKEIT UND KOORDINATION	14
5	FORMEN VON KOORDINATIONSTRAINING	17
5.1	BILATERALE KOORDINATIONSÜBUNGEN	18
5.2	BIMANUELLE KOORDINATIONSÜBUNGEN.....	18
6	ZUSAMMENFASSUNG UND FORSCHUNGSHYPOTHESEN	21
7	METHODISCHES VORGEHEN	23
7.2	STICHPROBE	27
7.3	MESSINSTRUMENTE.....	28
7.4	DATENERHEBUNG.....	33
7.5	DATENANALYSE.....	37
8	ERGEBNISSE	39
9	DISKUSSION	44
10	ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEIT	48
11	LITERATURVERZEICHNIS	50
12	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	54
13	TABELLENVERZEICHNIS	54
14	ANHANG	55

1 Einleitung

In unserer heutigen Gesellschaft wird die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit als eine wichtige Kompetenz angesehen, die für eine erfolgreiche Bewältigung von schulischen und beruflichen Aufgaben von entscheidender Bedeutung ist (Sturm, 2004). Insbesondere im schulischen Kontext ist die Aufmerksamkeit eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und Leisten (Barry, Lyman & Klinger, 2002).

Die Fähigkeit zu konzentriertem und aufmerksamem Arbeiten ist in hohem Masse situations- und aufgabenspezifisch. In der Schule sind die Kinder gefordert, sich über längere Zeit auf kognitive Aufgaben zu konzentrieren oder genau zuzuhören, ohne sich dabei von internen oder externen Reizen ablenken zu lassen (Domsch, 2014). So ist es nicht verwunderlich, dass Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme bei Schulkindern auch ohne diagnostizierte Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung auftreten (ebd.). In einer Studie von Berg, Kollera, Schmidt, Imhof und Ulber (1998) wurde die Kategorie „Unkonzentriertheit“ bereits im Jahr 1998 am häufigsten in Bezug auf auffälliges Verhalten genannt. Bei 13,9 % der Schüler:innen wird die Unkonzentriertheit als stark auffällig und bei 33,6 % als mässig auffällig eingeschätzt (ebd).

Mit der Einführung der Tagesschulen in der Stadt Zürich geht die Implementierung der individuellen Lernzeit einher. Die Kinder der Mittelstufe besuchen täglich, zusätzlich zum Regelunterricht, eine Lernzeit. Deren Einführung erhöht die Anforderungen an die Schüler:innen, ihre Aufmerksamkeit und Konzentration über einen noch längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

In der Forschung ist man sich einig, dass Methoden zur Förderung der Aufmerksamkeit gefunden werden müssen. Koordinatives Training kann hierbei eine vielversprechende Möglichkeit darstellen. So wurde bereits erforscht, dass Kinder mit gut ausgebildeten koordinativen Fähigkeiten in Intelligenztests besser abschneiden als Kinder mit schwachen Koordinationsleistungen (Graf et al., 2003; Son & Meisels, 2006). In weiteren Studien konnte die positive Wirkung von bilateralem Koordinationstraining auf die Aufmerksamkeitsleistung bekräftigt werden (z. B. Buchele Harris, Cortina, Templin, Colabianchi & Chen, 2018; Budde, Voelcker-Rehage, Pietrassyk-Kendziorra, Ribeiro & Tidow, 2008).

Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen der Masterarbeit folgender Fragestellung nachgegangen werden:

Kann mit Koordinationstraining die Aufmerksamkeitsleistung von Schulkindern in der Lernzeit erhöht werden?

Die vorliegende empirische Arbeit ist eine quantitative Studie, die mittels eines experimentellen Untersuchungsdesigns sowie einer Einzelfallanalyse die Wirkung von Koordinations-training auf die Aufmerksamkeitsleistung untersucht.

In den ersten vier Kapiteln werden die zwei zentralen Konstrukte Aufmerksamkeit und Koordination definiert und deren Zusammenhänge dargestellt. Anschliessend werden in Kapitel 5 die bilaterale und die bimanuelle Koordination vorgestellt und Koordinationsübungen beschrieben. Unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstands wird in Kapitel 6 die Fragestellung der Studie überarbeitet und es werden zwei Hypothesen abgeleitet, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden sollen. Im empirischen Teil der Arbeit wird in Kapitel 7 das Forschungsvorgehen erläutert. Dabei werden die zwei Forschungsdesigns, die Auswahl der Stichprobe, die Messinstrumente sowie die Datenerhebung und -analyse beschrieben. In Kapitel 8 werden die Ergebnisse dargestellt und die Hypothesen überprüft. Abschliessend wird in der Diskussion die Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung und die Praxis kritisch reflektiert. Es werden mögliche Limitationen der Studie aufgezeigt und Empfehlungen für weitere Forschungsarbeiten gegeben.

2 Aufmerksamkeit

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff der Aufmerksamkeit definiert und vom Konstrukt der Konzentration abgegrenzt. Weiterführend wird auf die Entwicklung der Aufmerksamkeitsleistung von Kindern eingegangen. Zum Schluss wird die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung vorgestellt.

Heubrock und Petermann (2001) behaupten, dass im Alltagsverständnis die Aufmerksamkeit häufig einheitlich aufgefasst wird und die Bedeutung selbstverständlich zu sein scheint. Bei der Aufmerksamkeit handelt es sich jedoch um ein komplexes Konstrukt, an dem viele Prozesse und Funktionen wie kognitive Aktivitäten und bewusste Willensanstrengungen beteiligt sind (ebd.). Autor:innen versuchen, Funktionen und Komponenten der Aufmerksamkeit immer präziser zu definieren. Alle Theorien kommen zum Konsens, dass Aufmerksamkeit als Mechanismus verstanden werden kann, der die grosse Menge an Umweltreizen, denen der Mensch täglich ausgesetzt ist, aufnimmt und selektiert. Die Unterscheidung zwischen relevanten und irrelevanten Reizen ist somit eine zentrale Aufgabe der Aufmerksamkeit, damit kognitive und praktische Tätigkeiten möglich sind. Büttner und Schmidt-Atzert (2004) vergleichen die selektive Funktion der Aufmerksamkeit mit der Scheinwerferlicht-Metapher. „Objekte, die sich im Lichtkegel befinden, werden beachtet. Was sich im Dunkeln daneben befindet, bleibt unerkannt“ (Schmidt-Atzert, 2004, S.7). Diese filternde Funktion der Aufmerksamkeit wird auch in der Definition von Cohen (1993) hervorgehoben: „Humans are constantly flooded with an infinite number of signals from outside and within.

Attention frames this input with regard to the available capacity of the individual. [...] Therefore, attention acts as a gate for information flow in the brain" (S.3).

Psychologische und neuropsychologische Konzepte legen jedoch nahe, dass Aufmerksamkeitsprozesse nicht als ein eindimensionales Konzept angesehen werden können, sondern aus unterschiedlichen Komponenten bestehen (Sturm, 2004). Zomeren und Brouwer (1994) versuchen in ihrem Modell die verschiedenen Komponenten zusammenzufassen. Sie unterscheiden zunächst zwischen zwei zentralen Aspekten: Intensität und Selektivität der Aufmerksamkeit. Diese werden in weitere spezifische Komponenten unterteilt (Sturm, 2004; Zomeren & Brouwer, 1994).

Der Intensitätsaspekt der Aufmerksamkeit umfasst die Bereiche Alertness, Vigilanz und Daueraufmerksamkeit. Es sind basale Prozesse der kurzfristigen oder der längerfristigen Aktivierung der Aufmerksamkeit. Unter *Alertness* wird die kurzfristige Aktivierung der Aufmerksamkeit verstanden. Sie lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: der phasischen und der tonischen Alertness. Mit der phasischen Alertness wird die Fähigkeit beschrieben, auf einen unmittelbaren Warnreiz die Intensität der Aufmerksamkeit kurzfristig zu steigern. Mit der tonischen Alertness wird die Fähigkeit zur schnellen Aktivierung der Aufmerksamkeit ohne vorherigen Warnreiz verstanden. Die *Vigilanz* und *Daueraufmerksamkeit* beschreiben die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auch unter Einsatz kognitiver Anstrengung über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Die Unterscheidung von Vigilanz und Daueraufmerksamkeit wird in den Reizbedingungen gesehen. Während unter Vigilanz die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit unter externen monotonen Bedingungen verstanden wird, umfasst der Begriff der Daueraufmerksamkeit alle Situationen, die unter hoher Reizdichte eine längere Zuwendung der Aufmerksamkeit erfordern. Schmidt-Atzert, Krumm und Bühner (2008) schlagen vor, diese Aufmerksamkeitskomponenten dem Konstrukt der *konzentrierten Aufmerksamkeit* zuzuordnen, da beide mit Anstrengung und kognitiver Belastung einhergehen.

Der Selektivitätsaspekt der Aufmerksamkeit umfasst die Aspekte der fokussierten beziehungsweise selektiven Aufmerksamkeit, dem Aufmerksamkeitswechsel sowie der geteilten Aufmerksamkeit. Unter der *fokussierten beziehungsweise selektiven Aufmerksamkeit* wird die Fähigkeit zur schnellen und zuverlässigen Reaktion auf relevante Reize verstanden, ohne sich dabei von Störreizen ablenken zu lassen. Das Konstrukt des *Aufmerksamkeitswechsels* umfasst das schnelle Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsanforderungen. Es wird häufig als „Task Switching“ bezeichnet. Dieser nach innen gerichtete Mechanismus kann auch als eine exekutive Funktion, als „Shifting“, aufgefasst werden (Miyake et al., 2000). Die komplexeste Anforderung der Aufmerksamkeitsleistung wird unter der Bedingung der *geteilten Aufmerksamkeit* gestellt. Sie beschreibt unser Vermögen zur simultanen Bearbeitung von mehreren Aufgaben (Zomeren & Brouwer, 1994).

In der Tabelle 1 werden die vorgestellten Aufmerksamkeitskomponenten tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 1: Aufmerksamkeitskomponenten

Dimensionen	Aufmerksamkeitskomponente	funktionelle Beschreibung
Intensität	Alertness	kurzfristige Aktivierung der Aufmerksamkeit
	a: phasische Alertness	a: Aktivierung mit Warnreiz
	b: tonische Alertness	b: Aktivierung ohne Warnreiz
	konzentrierte Aufmerksamkeit	Beachtung relevanter Reize über einen längeren Zeitraum
	c: Vigilanz	c: geringe Auftretenshäufigkeit von Reizen
	d: Daueraufmerksamkeit	d: hohe Auftretenshäufigkeit von Reizen
Selektivität	fokussierte bzw. selektive Aufmerksamkeit	schnelle und zuverlässige Reaktion auf relevante Reize
	Aufmerksamkeitswechsel	schneller Wechsel zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsanforderungen
	geteilte Aufmerksamkeit	Aufteilung der Aufmerksamkeit zwischen mehreren Anforderungen

Quelle: eigene Darstellung

2.1 Abgrenzung Aufmerksamkeit zu Konzentration

Von Laien werden die Aufmerksamkeit und die Konzentration häufig als eigenständige Konstrukte aufgefasst. In einer Studie von Schwalbach (2001) ordneten Testpersonen Situationen, in denen eine Informationsverarbeitung im Vordergrund stand (z. B. Lesen, Prüfungen), klar dem Konstrukt Konzentration zu. Anforderungen, in denen eine Informationsselektion vorrangig war (z. B. einem Vortrag zuhören, einem Gespräch folgen), wurden hingegen dem Konstrukt Aufmerksamkeit zugeschrieben.

In der angloamerikanischen Literatur wird nicht zwischen den Begriffen Aufmerksamkeit und Konzentration unterschieden (Goldhammer & Moosbrugger, 2006). Beide Konstrukte werden mit dem Begriff „attention“ zusammengefasst. Damit stellt sich die Frage, ob Konzentration konzeptuell von der Aufmerksamkeit abgegrenzt werden muss oder ob sie in die Definition der Aufmerksamkeitskomponenten eingegliedert werden kann (ebd.). Expert:innen sind sich hinsichtlich dieser Fragestellung nicht einig.

Büttner und Schmidt-Atzert (2004) plädieren für eine konsequente Trennung der Konstrukte. Sie sehen in der Aufmerksamkeit Prozesse, die ausschliesslich Einfluss auf die Wahrnehmung nehmen und damit der Auswahl von Reizen oder Informationen dienen. Die

Konzentration sehen sie hingegen als kognitive Anstrengung beziehungsweise als einen energetischen Aspekt der Informationsverarbeitung. Die kognitive Anstrengung ermöglicht es, unter erschwerten Bedingungen (z. B. Zeitdruck, Lärm, Störreize etc.) schnell und genau zu arbeiten (ebd.). In gleicher Weise beziehen auch Westhoff und Hagemeister (2005) die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung und die Konzentration auf das Arbeiten.

Der Überschneidungsbereich der Aufmerksamkeit und Konzentration wird von Büttner und Schmidt-Atzert (2004) als konzentrierte Aufmerksamkeit bezeichnet. Hier sind Aufmerksamkeitsleistungen unter erschwerten Bedingungen zu erfüllen. Demnach lässt sich die konzentrierte Aufmerksamkeit der Daueraufmerksamkeit und Vigilanz zuordnen, die die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit über eine längere Zeitspanne beschreiben (vgl. Tab. 1). Andere Autor:innen verstehen die Konzentration als eine besondere Form der Aufmerksamkeit (z. B. Brickenkamp & Angermeier, 1986; Rapp, 1982). Sie wird von ihnen als eine Steigerungsform der Aufmerksamkeit definiert.

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird in Anlehnung an Büttner und Schmidt-Atzert (2004) sowie Westhoff und Hagemeister (2005) die Aufmerksamkeit vom Konstrukt der Konzentration abgegrenzt. Die konzentrierte Aufmerksamkeit wird als Teilaspekt der Aufmerksamkeit verstanden und demzufolge mitberücksichtigt.

2.2 Aufmerksamkeitsleistungen von Kindern

Nach Sturm (2005) bilden Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen die Voraussetzung für nahezu jegliche praktische und intellektuelle Tätigkeit. Die Aufmerksamkeitsleistung der Kinder verbessert sich mit zunehmendem Alter (Domsch, 2014). Während die Aufmerksamkeitslenkung im Säuglingsalter noch extern gesteuert wird, wird sie in den nächsten Lebensmonaten zunehmend eigeninitiiert und selbstkontrolliert. Untersuchungen von Domsch, Lohaus und Thomas (2009) zeigen, dass bereits ab drei Monaten die Fähigkeit zunimmt, Stimuli über einen längeren Zeitraum zu fixieren. Im Alter von drei bis acht Monaten bis zum dritten Lebensjahr entwickeln Kinder die Fähigkeit, der Richtung von Gesten und Blicken anderer zu folgen sowie die Aufmerksamkeit der Mitmenschen durch Gesten und Blicke auf etwas zu lenken (Domsch, 2014). Diese Fähigkeit ist mit einer Reihe anderer Bereiche wie Intelligenz, Selbstregulation und sozialen Kompetenzen verknüpft. Deutliche Entwicklungsschritte der Aufmerksamkeitsleistungen lassen sich vor allem im Vor- und Grundschulalter feststellen. Diese Verbesserungen hängen unter anderem mit den Reifungs- und Trainingsprozessen des zentralen Nervensystems zusammen. Je älter ein Kind ist, desto besser ist es in der Lage, seine Aufmerksamkeit auf relevante Informationen zu lenken. Die Fähigkeit, sowohl externen als auch internen Ablenkungen zu widerstehen, entwickelt sich bis ins frühe Erwachsenenalter. Damit einhergehend verbessert sich ebenfalls

die Daueraufmerksamkeit (Domsch, 2014). Für die Dauer der Aufmerksamkeitsleistung bei Kindern ohne Störungen der Aufmerksamkeit werden von Rietzler und Grolimund (2016) folgende Zeitwerte angegeben:

- 5 bis 7 Jahre: bis 15 Minuten
- 7 bis 10 Jahre: bis 20 Minuten
- 10 bis 12 Jahre: bis 25 Minuten
- 12 bis 15 Jahre: etwa 30 Minuten

Obwohl sich Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten bereits im Kindergarten zeigen können, kommen sie vor allem im schulischen Kontext zum Vorschein (Domsch, 2014). In einer Studie von Berg et al. (1998) wurden im Durchschnitt 13,9 % der Schüler:innen der ersten bis vierten Jahrgangsstufe von ihren Lehrer:innen als übermässig unkonzentriert wahrgenommen. In der Schule werden Kinder mit kognitiven Aufgaben konfrontiert und die Wahlfreiheit bezüglich der Gestaltung des Unterrichtsinhalts ist häufig eingeschränkt. Fähigkeiten der selektiven Aufmerksamkeit sowie der Daueraufmerksamkeit sind in der Schule von besonderer Bedeutung (vgl. Tab. 1). Bei einer Stillarbeit müssen Schüler:innen ihren Wahrnehmungsfokus auf das Aufgabenmaterial und eigene aufgabenbezogene Prozesse legen. Konkurrierende Reize wie Lärm, Gedanken an Ereignisse oder Störungen durch andere Mitschüler:innen müssen durch selektive Prozesse zeitgleich ausgeblendet werden (selektive Aufmerksamkeit). Um die Aufgabe erfolgreich zu bearbeiten, muss der Fokus über längere Zeit auf den Lerngegenstand gerichtet sein (Daueraufmerksamkeit). Auffälligkeiten treten in diesem Zusammenhang z. B. durch eine hohe Ablenkbarkeit, eine geringe Organisationsfähigkeit, häufige Flüchtighkeitsfehler sowie Schwierigkeiten, der Lehrperson über längere Zeit zuzuhören, auf. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Kinder mit ausgeprägten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten im Durchschnitt schlechtere schulische Leistungen erbringen, als ihre Intelligenz vermuten lässt (Barry et al., 2002). Es gibt eine Vielzahl potenzieller Ursachen für Aufmerksamkeitschwierigkeiten. Laut Heubrock und Petermann (2001) hängen die Aufmerksamkeitsleistungen stark von internen und externen Faktoren ab. Sie führen sechs Bereiche auf, die ein aufmerksames Arbeiten beeinflussen können:

- Umgebungsbedingungen (z. B. Sauerstoffzufuhr, Lärm)
- körperliche Bedingungen (z. B. Krankheit, Müdigkeit)
- kognitive Bedingungen (z. B. intellektuelle Unter- oder Überforderung)
- emotionale Bedingungen (z. B. emotionale Befindlichkeit)
- motivationale Bedingungen (z. B. Interesse)
- soziale Bedingungen (z. B. Eingebundenheit in die Klasse)

Das Verhalten von Kindern in Bezug auf die Aufmerksamkeit ist folglich stark von der jeweiligen Situation und Aufgabe abhängig (Domsch, 2014). Es gibt jedoch auch eine Reihe

von Risikofaktoren vor der Geburt und im frühen Kindesalter, die die Entwicklung der Aufmerksamkeitsleistung beeinträchtigen können. Beispielsweise kann ein erhöhtes Stresslevel während der Schwangerschaft aufgrund von Depressionen oder die Einnahme von psychotropen Substanzen zu späteren Aufmerksamkeitsproblemen beim Kind führen (Heubrock & Petermann, 2000; O'Connor, Heron, Golding, Glover, & the AL SPAC Study Team, 2003). Eine hohe Fernsehnutzung im Kindesalter kann ebenfalls mit Defiziten der Aufmerksamkeitsleistung einhergehen, da das Fernsehen eine externe Aufmerksamkeitssteuerung bietet und somit das Training der selbstregulativen Aufmerksamkeitssteuerung reduziert wird (Domsch, 2014; Swing et al., 2010). Neben diesen frühen Risikofaktoren können auch somatische und psychische Auffälligkeiten wie Entwicklungsstörungen (z. B. Autismus), Depressionen oder Schädigungen des Zentralnervensystems zu Aufmerksamkeitsproblemen führen. Die am häufigsten diagnostizierte Störung mit Aufmerksamkeitsproblemen ist die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, die im nächsten Themenkomplex näher beleuchtet wird.

2.3 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist mit einer Prävalenz von 5 % eine der häufigsten kinderpsychiatrischen Erkrankungen und zeigt eine hohe Persistenz bis ins Erwachsenenalter (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen [DSM-5®], 2020; Ebert, Krause & Roth-Sackenheim, 2003). Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gehört gemäss DSM-5® (2020) zu den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung.

Die Kernsymptomatik der ADHS besteht aus den Kardinalsymptomen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Für eine Diagnose ADHS müssen diese Symptomatiken in einem abnormalen Ausmass seit sechs Monaten andauern und bereits vor dem zwölften Lebensjahr aufgetreten sein (DSM-5®, 2020).

Das Klassifikationssystem DSM-5® unterscheidet je nach Ausprägung der Kardinalsymptome zwischen drei Haupttypen:

- vorwiegend hyperaktives-impulsives Erscheinungsbild
- vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild
- das gemischte Erscheinungsbild

Kindern mit einem *unaufmerksamen Erscheinungsbild* gelingt es schlechter, ihre Aufmerksamkeit willentlich auf eine Aufgabe zu richten als anderen. Typische Probleme treten vor allem dann auf, wenn von ihnen längere Aufmerksamkeitsleistungen (Daueraufmerksamkeit), gezielte Zuwendung oder das Verrichten einer fremdbestimmten Tätigkeit erwartet wird (Lauth & Schlottke, 2019). Betroffene Kinder zeigen hingegen weniger Aufmerksamkeitsprobleme, wenn sie die Aufgaben selbst wählen können oder ihnen neue und

anregende Inhalte angeboten werden. Einige Kinder können sogar hyperfokussiert sein, wenn sie sich mit ihrem Lieblingsthema beschäftigen (Rietzler & Grolimund, 2016). Montessori (2015) prägte für dieses Phänomen den Begriff der „Polarisation der Aufmerksamkeit“ und Csikszentmihalyi (2019) nutzte dafür die Bezeichnung „Flow“. Die Konzepte beschreiben einen Zustand der vertieften Aufmerksamkeit für eine Tätigkeit, die als äusserst befriedigend und erfüllend empfunden wird. In diesem Zustand scheint die Zeit zu vergehen, ohne dass das Individuum es bemerkt, und das Arbeiten wird weder psychisch noch physisch als anstrengend empfunden (Csikszentmihalyi, 2019; Montessori, 2015). Vor dem Hintergrund, dass auch Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung gesteigerte Aufmerksamkeitsleistungen erfüllen können, sprechen Rietzler und Grolimund (2016) bevorzugt von einem Aufmerksamkeits-Lenkungs-Defizit anstelle von einem Aufmerksamkeitsdefizit.

Kinder und Jugendliche des *hyperaktiven-impulsiven Erscheinungsbildes* scheinen ständig unruhig zu sein und haben Schwierigkeiten, ihre Impulse zu kontrollieren. Jungen gehören fünfmal häufiger dem hyperaktiven-impulsiven Subtypen als Mädchen an (Grizenko, Paci & Joobar, 2010).

Die Ursache der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wird seit Jahrzehnten erforscht. Befunde deuten darauf hin, dass die ADHS durch ein kompliziertes Zusammenspiel von genetischen Faktoren und Umweltbedingungen hervorgerufen wird. Hirnbereiche im Frontallappen weisen bei Menschen mit ADHS-Symptomen Auffälligkeiten auf. Diese sind unter anderem für exekutive Funktionen, die das menschliche Denken und Handeln steuern, verantwortlich (Rietzler & Grolimund, 2016). Begleiterkrankungen treten bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS besonders häufig auf. Mindestens 80 % sind von wenigstens einer Komorbidität wie Teilleistungsschwächen (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie) oder psychischen Problemen (z. B. Depression, Angststörungen) betroffen (ebd.).

3 Koordination

Am Anfang dieses Kapitels werden koordinative Fähigkeiten definiert. Es folgt eine Erläuterung, welche Leistungen gut ausgebildete koordinative Fähigkeiten ermöglichen. Abschliessend wird auf die Entwicklung koordinativer Fähigkeiten eingegangen.

„Koordinative Fähigkeiten sind die Grundlage jeder menschlichen Bewegung. Durch die Steuerung und das Anpassen aller beteiligten Systeme, aller Sinnesorgane, des Nervensystems sowie der Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen etc. wird erst eine ökonomische Bewegung möglich“ (Engelke, Hlatky & Stoiber, 2010, S.18).

In der Bewegungslehre werden die motorischen Fähigkeiten in konditionelle und koordinative Fähigkeiten gegliedert (Meinel & Schnabel, 2018) (vgl. Tab. 2). Dabei sind konditionelle Fähigkeiten vorwiegend durch energetische Prozesse und koordinative Fähigkeiten für Vorgänge der Bewegungssteuerung und -regelung bestimmt. Die Beweglichkeit nimmt im motorischen Fähigkeitssystem eine Zwischenstellung ein, da sie sowohl durch koordinative als auch konditionelle Aspekte bedingt ist. Aus diesem Grund wird sie als eigenständiger Fähigkeitsbereich betrachtet. Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit werden den konditionellen Fähigkeiten zugeordnet, wobei die Zuordnung der Schnelligkeit aufgrund koordinativer Anteile weniger eindeutig ist. Lange Zeit kannte man im Sport nur eine koordinative Fähigkeit, die Gewandtheit. Diese ist sowohl im Sport als auch im Alltag für viele Bewegungsabläufe von Bedeutung. Meinel und Schnabel (2018) argumentieren jedoch, dass der Begriff der Gewandtheit der Vielfalt motorischer Handlungen kaum gerecht wird. Daher bedarf es einer Unterscheidung mehrerer koordinativer Fähigkeiten, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Tabelle 2: motorische Fähigkeiten

Motorisch (körperliche) Fähigkeiten		
konditionelle Fähigkeiten	Beweglichkeit	koordinative Fähigkeiten
primär durch energetische Prozesse determiniert	nicht eindeutig konditionell oder koordinativ determiniert	primär durch die Prozesse der Bewegungssteuerung und -regelung determiniert

Quelle: in Anlehnung an Meinel und Schnabel (2018), S.213

Es gibt eine Vielzahl an Modellen, die eine Strukturierung der koordinativen Fähigkeiten vorschlagen. Deshalb kann noch nicht von einem einheitlichen und wissenschaftlich abgesicherten Strukturmodell gesprochen werden (Meinel & Schnabel, 2018).

Im deutschen Sprachraum haben sich die Modelle nach Blume (1978) und Hirtz (1985) durchgesetzt. Während im Strukturierungsmodell nach Blume (1978) sieben fundamentale koordinative Fähigkeiten (vgl. Tab. 3, alle koordinative Fähigkeiten) vorgeschlagen werden, sind es im Modell nach Hirtz (1985) fünf (vgl. Tab. 3, koordinative Fähigkeiten ohne Stern).

Tabelle 3: koordinative Fähigkeiten

Koordinative Fähigkeit	Beschreibung der Fähigkeit
Reaktionsfähigkeit	Die Reaktionsfähigkeit ermöglicht eine schnelle motorische Reaktion auf ein Signal oder einen Reiz. Diese Fähigkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab, kann jedoch durch gezielte Übungen gelernt und verbessert werden.
Rhythmisierungsfähigkeit	Die Rhythmisierungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, Rhythmen zu erfassen und diese motorisch zu reproduzieren oder eigene, verinnerlichte Rhythmen in Bewegung umzusetzen.
Gleichgewichtsfähigkeit	Die Gleichgewichtsfähigkeit ermöglicht es, trotz Schwerkraft und andere Einflüsse von aussen den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder diesen wiederherzustellen. Sie ist für alle sportlichen Bewegungshandlungen relevant.
Räumliche Orientierungsfähigkeit	Die Orientierungsfähigkeit ermöglicht eine zieladäquate Anpassung der Lage und Bewegung des Körpers im Raum und in der Zeit in Bezug auf ein Aktionsfeld (z. B. Spielfeld) und/oder ein sich bewegendes Objekt (z. B. Ball).
Differenzierungsfähigkeit	Unter der Differenzierungsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, mit geringem Energieeinsatz (ökonomisches Prinzip), mit dem gerade notwendigen Kraftaufwand, der entsprechenden Geschwindigkeit und dem optimalen Koordinationsgrad eine Bewegung auszuführen.
Kopplungsfähigkeit*	Die Kopplungsfähigkeit ermöglicht ein Zusammenspiel von komplexen Einzelbewegungen verschiedener Körperabschnitte.
Umstellungsfähigkeit*	Diese Fähigkeit ermöglicht eine rasche Einstellung und motorische Anpassung auf geänderte Umweltbedingungen (z. B. Eisglätte, Regen) oder Situationsveränderungen.

Quelle: in Anlehnung an Golle, Mechling und Granacher (2019), S.5

Eine einzelne koordinative Fähigkeit ist niemals die einzige Voraussetzung für eine bestimmte Leistung. Koordinative Fähigkeiten stehen einerseits in enger Beziehung miteinander und andererseits häufig in Verbindung mit konditionellen, kognitiven oder musischen Fähigkeiten beziehungsweise Eigenschaften (Meinel & Schnabel, 2018).

3.1 Wirkungen koordinativer Fähigkeiten

Gemäss Hirtz (2014) beeinflussen koordinative Fähigkeiten nicht nur die motorische Leistungsfähigkeit, sondern auch die allgemeine Lebensqualität und Gesundheit. Eine erfolgreiche Bewältigung von motorischen Arbeits- und Alltagsanforderungen durch gut ausgebildete koordinative Fähigkeiten reduziert das Risiko von Unfällen und trägt zur erhöhten Bewegungssicherheit und körperlichen Selbstständigkeit bei. Durch präzise Kräfteinsätze und Entspannung unbeteiligter Muskeln können koordinative Fähigkeiten Bewegungsabläufe ökonomisieren und so den Stoffwechselverbrauch reduzieren. Dadurch wird das energetische Potenzial in der Bewegungstätigkeit vollständig ausgenutzt. Neben diesen physischen Auswirkungen haben gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten auch positive Auswirkungen auf das psychische und soziale Wohlbefinden. Eine erhöhte Lockerheit und Eleganz der Bewegungen durch gut ausgebildete koordinative Fähigkeiten erzeugen ästhetische Gefühle, Freude, Befriedigung sowie psychisches Wohlbefinden (ebd.). Auch Israel (1994) postuliert einen positiven Zusammenhang zwischen dem psychischen Wohlbefinden und einer guten koordinativen Bewegungspartitur.

3.2 Entwicklung koordinativer Fähigkeiten

Nachfolgend wird die motorische Entwicklung mit dem Fokus auf den koordinativen Fähigkeiten des Embryos bis ins frühe Jugendalter skizziert.

Die motorische Entwicklung des Menschen startet in der *pränatalen Phase* (Meinel & Schnabel, 2018). Der Embryo beginnt bereits ab der sechsten Schwangerschaftswoche mit spontanen Bewegungsaktivitäten. Auch Neugeborene führen vor allem Bewegungen aus, die als ungerichtete Massenbewegungen bezeichnet werden. Diese primitive motorische Ausstattung bei Säuglingen hat mit dem Entwicklungsstand des Nervensystems zu tun. Bildgebende Untersuchungen zeigen, dass Nervenverbindungen noch unterentwickelt sind und in den unterschiedlichen Gebieten des Zentralnervensystems die Myelinschicht fehlt. Mit der Entwicklung des Zentralnervensystems im ersten Lebensjahr laufen Bewegungen zunehmend koordiniert ab. Bis zum Ende des ersten Lebensjahrs sind folgende Entwicklungsschritte zu nennen:

- gezieltes Greifen
- aufrechte Haltung
- selbständige Fortbewegung bis zum freien Gehen

Mit dem freien Gehen erweitert sich der Aktionsradius der Kinder beträchtlich (Meinel & Schnabel, 2018).

Die Phase des Kleinkindalters dauert von Beginn des zweiten bis zum Ende des dritten Lebensjahres. Sie wird auch als Phase der Aneignung vielfältiger Bewegungsformen bezeichnet (Meinel & Schnabel, 2018). Die wichtigsten, die sich bis zum Ende des dritten Lebensjahres entwickeln, sind: das Gehen, Steigen, Balancieren, Niederspringen, Laufen, Hüpfen, Springen, Kriechen, Wälzen, Rollen, Schieben, Ziehen, Klettern, Hängen, Tragen und Schwingen. In diesem Entwicklungsabschnitt sind die koordinativen Fähigkeiten noch wenig entwickelt. Das ändert sich mit der darauffolgenden Phase, die durch eine körperbauliche Veränderung geprägt und damit für die motorische Entwicklung von Bedeutung ist.

Die Phase des frühen Kindesalters dauert vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr. Die Haupttendenz dieser Zeitspanne besteht in der Vervollkommnung der Bewegungsformen sowie in der Aneignung erster Bewegungskombinationen. Die koordinativen Fähigkeiten beginnen sich bei Vorschulkindern vor allem im Zeitraum zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr stärker zu entwickeln. Die motorische Entwicklung der Kinder ist auf das charakteristisch ausgeprägte Spiel-, Bewegungs- und Betätigungsbedürfnis zurückzuführen. Weiter wirkt sich auch die Genese intellektueller Fähigkeiten vorteilhaft auf die motorische Entwicklung beziehungsweise die koordinativen Fähigkeiten aus.

Die Phase des mittleren Kindesalters dauert vom siebten bis zum neunten Lebensjahr. Das Zentralnervensystem umfasst bereits mehr als 90 % seiner Endmasse. In diesem Entwicklungsabschnitt kommt es zu einem starken Anstieg koordinativer Fähigkeiten (vgl. Abb. 1). Antriebskomponenten des motorischen Lernprozesses sind zum einen der erhebliche Fortschritt der intellektuellen Fähigkeiten mit dem Ergebnis des Schulbesuchs, zum anderen die lebhaftige Bewegungsfreude. Auch die Entwicklung körperlicher Voraussetzungen sowie die zunehmenden Bewegungserfahrungen tragen zu den Fortschritten bei. Der Übergang in *das späte Kindesalter* ist fließend und nicht klar vom mittleren Kindesalter abzugrenzen. Die Phase umfasst bei Mädchen das zehnte bis zwölfte und bei Knaben das zehnte bis vierzehnte Lebensjahr. Sie wird als Zeitspanne der besten motorischen Lernfähigkeit in der Kindheit bezeichnet. In dieser Phase wird ein durchschnittlich gutes Gesamtniveau der koordinativen Fähigkeiten erreicht (ebd.). Die Periode zwischen dem mittleren sowie dem späten Kindesalter wird auch als „goldenes Alter“ bezeichnet, da die Kinder dann das grösste Potenzial haben, ihre koordinativen Fähigkeiten zu verbessern (Hirtz, 1988). Bis hierher sind in der Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten keine geschlechterspezifischen Unterschiede festzustellen (Meinel & Schnabel, 2018).

Die Phase des Jugendalters stellt den Übergang vom Kindes- zum Erwachsenenalter dar. Sie umfasst sieben bis acht Jahre, wobei aufgrund hormoneller Umstellungen sowohl beim

Beginn als auch beim Verlauf Abweichungen von etwa zwei bis drei Jahren möglich sind (Früh- beziehungsweise Spätentwickler:innen). Meinel und Schnabel (2018) bezeichnen diese Zeitspanne als eine Phase der Umstrukturierung von motorischen Fähigkeiten. In der Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten können sich Stagnationserscheinungen oder eine verlangsamte Genese einstellen. Die geschlechterspezifischen Entwicklungstendenzen ähneln sich weiterhin. Jedoch stellt sich die verminderte oder stagnierende Leistungsentwicklung bei den Mädchen deutlich früher als bei männlichen Jugendlichen ein (Meinel & Schnabel, 2018) (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Entwicklung koordinativer Fähigkeiten
 Quelle: Meinel & Schnabel, 2018, S.293

4 Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Koordination

Nachdem die Bedeutung von Aufmerksamkeit und Koordination in den Kapiteln 2 und 3 erläutert wurde, folgt in diesem Kapitel eine Zusammenführung der beiden Konstrukte, indem Zusammenhänge aufgezeigt werden.

Diamond (2000) geht davon aus, dass die motorische und die kognitive Entwicklung viel stärker miteinander verknüpft sind als angenommen. Die kognitive Genese wurde lange Zeit als letzter Aspekt der Entwicklung angesehen, jedoch dauert auch die motorische Entwicklung bis ins Jugendalter an (vgl. Kap. 3.2). Die Autorin postuliert, dass das Kleinhirn nicht nur für motorische Prozesse verantwortlich ist, sondern auch eine wichtige Funktion bei kognitiven Vorgängen einnimmt. Umgekehrt spielt der präfrontale Cortex (ein Teil der Grosshirnrinde) durch Verbindungen zu kortikalen und subkortikalen Zentren, die für die Motorik wichtig sind, eine zentrale Rolle. Bildgebende Studien zeigen, dass kognitive Aufgaben, die die Aktivierung im präfrontalen Kortex erhöhen, auch zu einer gesteigerten Aktivierung im Kleinhirn führen. Nimmt die Aktivierung im präfrontalen Kortex hingegen ab, können auch abnehmende Aktivitäten im Kleinhirn beobachtet werden. Je schwieriger die kognitive Herausforderung, desto stärker fällt die Aktivierung im präfrontalen Kortex und im Kleinhirn aus (Diamond, 2000). Forscher:innen setzten sich bereits mit den Zusammenhängen zwischen motorischen und kognitiven Prozessen auseinander (z. B. Pisot & Planinsec, 2006; Son & Meisels, 2006). Nachfolgend werden jedoch nur Studien, die Zusammenhänge zwischen Koordinations- und Aufmerksamkeitsprozessen analysierten, vorgestellt.

Graf et al. (2003) zeigten an Grundschulkindern, dass Schüler:innen mit den höchsten Werten in einem Körperkoordinationstest auch die besten Leistungen in einem Konzentrationstest erzielten. Die Autor:innen führen die Ergebnisse auf gemeinsame Lern- und Steuerungsprozesse im Gehirn zurück. Aus dieser Querschnittstudie geht jedoch nicht hervor, ob ein Einfluss des koordinativen Leistungsniveaus auf die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung vorliegt oder umgekehrt. Daher werden nachfolgend gezielte Interventionsstudien beleuchtet, die die Wirkung von koordinativ bilateralen Übungen auf Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung untersuchten.

Budde et al. (2008) analysierten die akute Wirkung eines koordinativ bilateralen Trainings auf die Aufmerksamkeitsleistung. Sie stellten in ihrer Studie die Hypothese auf, dass koordinatives Training zu einer Voraktivierung neuronaler Netzwerke führt und so zu einem positiven Effekt der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung beiträgt. An ihrer Studie nahmen 115 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren teil. Sie wurden zufällig einer Versuchs- und Kontrollgruppe zugeteilt. Zur Erhebung der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung wurde der d2-Test eingesetzt. Die Erhebung 1 fand eine Woche vor dem Experiment nach einer normalen Schulstunde statt. Die Versuchsgruppe absolvierte eine

zehnminütige Sportsequenz, in der bilaterale koordinative Übungen unterschiedlicher koordinativer Fähigkeiten wie Gleichgewichts-, Reaktions-, Anpassungs- oder Reaktionsfähigkeit gefordert wurden. Die Übungen waren in Stationen organisiert. Die Jugendlichen absolvierten fünf Posten, jeden für 1 Minute und 45 Sekunden. Die Schüler:innen der Kontrollgruppe nahmen an einer Sportsequenz ohne koordinative Herausforderungen teil. Mit Herzfrequenzmessgeräten wurde kontrolliert, dass diese mit derselben Intensität wie die Versuchsgruppe trainierten. Nach der Sportsequenz der beiden Gruppen fand eine erneute Testung mit dem d2 statt. Bei beiden Gruppen führte die Testwiederholung zu besseren Testergebnissen. Diejenigen der Versuchsgruppe wiesen jedoch eine signifikant höhere Progression der Verarbeitungsgeschwindigkeit, der fokussierten Aufmerksamkeit und der Genauigkeit im Vergleich zur Kontrollgruppe auf. Budde et al. (2008) führen die erhöhten Aufmerksamkeitsleistungen auf die koordinativen Übungen zurück und bestätigen ihre Hypothese.

Auch Schmidt, Egger und Conzelmann (2015) untersuchten die Auswirkung von akuten koordinativen Übungen im Sportunterricht auf die Aufmerksamkeitsleistung von Grundschulkindern. Die Stichprobe setzte sich aus neunzig Kindern aus verschiedenen Klassen der fünften Stufe im durchschnittlichen Alter von elf Jahren zusammen. Während die Versuchsgruppe an einer Sportlektion teilnahm, die aus kognitiv anspruchsvollen koordinativen Übungen bestand, besuchte die Kontrollgruppe eine reguläre Deutschlektion. Die Aufmerksamkeitsleistung der Kinder wurde dreimal mit dem Aufmerksamkeitsstest d2-Revision getestet, nämlich vor, unmittelbar nach und neunzig Minuten nach jedem Versuch. Sowohl die Versuchsgruppe als auch die Kontrollgruppe zeigten bessere Ergebnisse im Nachtest. Die grössten Veränderungen traten jedoch in der Nachuntersuchung, nach neunzig Minuten, bei der Versuchsgruppe auf. Schmidt et al. (2015) konnte signifikante Verbesserungen der fokussierten Aufmerksamkeit und der Verarbeitungsgeschwindigkeit mit einer mittleren bis grossen Effektstärke feststellen.

Im Unterschied zu Budde et al. (2008) und Schmidt et al. (2015) untersuchten Buchele et al. (2018) nicht die akute, sondern die längerfristige Wirkung von koordinativ bilateralem Training auf die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung. Insgesamt nahmen 116 Schüler:innen der fünften Jahrgangsstufe an der Untersuchung teil. Die Kinder wurden in Interventions- und Kontrollgruppen unterteilt. Die Autor:innen testeten die Gruppen vor und nach der Intervention mit dem Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest d2. Die Interventionsgruppe führte an fünf Tagen pro Woche ein sechsminütiges koordinativ bilaterales Training durch. Die Geschwindigkeit der Übungen wurde mit der Zeit gesteigert. Nach vier Wochen wurden alle Kinder erneut mit dem d2 getestet. Das koordinative Training führte zu einer signifikanten Steigerung aller Variablen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Aufgrund der Ergebnisse unterstützen die Autor:innen die Vorstellung, dass hochkonzentrierte,

koordinativ bilaterale Aktivitäten die Aufmerksamkeit und Konzentration verbessern können und die motorische und kognitive Entwicklung grundlegend miteinander verbunden ist. Abschliessend werden Ergebnisse aus Studien dargestellt, die die Wirkung von Bewegungspausen unterschiedlicher Länge auf die Aufmerksamkeitsleistung untersuchten. Die Studie von Janssen et al. (2014) wurde in einem randomisierten Cross-over-Experiment angelegt. An der Untersuchung nahmen 123 Kinder aus vier Grundschulen im Alter von zehn bis elf Jahren teil. Den Kindern wurden verschiedene experimentelle Pausen (keine Pause, passive Pause, Pause mit mittlerer Intensität, Pause mit starker Intensität) in zufälliger Reihenfolge zugeordnet. Die Pausen mittlerer und starker Intensität beinhalteten Übungen in der Turnhalle. Das Intensitätsniveau wurde mit einem Beschleunigungsmesser überwacht. Alle Pausen dauerten insgesamt 15 Minuten. Die selektive Aufmerksamkeit wurde mit dem Untertest Himmelsuche des Tests of Everyday Attention for Children (TEA-Ch) vor und nach jeder Versuchspause im Klassenzimmer gemessen. Es konnten signifikante positive Effekte sowohl nach einer passiven Pause als auch nach einer Pause mit körperlicher Aktivität auf die selektive Aufmerksamkeit festgestellt werden. Die stärksten Wirkungen traten nach einer Pause von mittlerer Intensität auf. Die signifikant verbesserte Aufmerksamkeit wird unter anderem mit dem koordinativen Charakter der Übungen in den Bewegungspausen von mittlerer Intensität erklärt (ebd.).

Altermann und Gröpel (2023) untersuchten den Effekt von aktiven Bewegungspausen auf die Aufmerksamkeit von achtzig Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Stichprobe wurde zufällig auf vier Studiengruppen aufgeteilt: Ausdauer-, Kraft-, Koordinations- und Kontrollgruppe. Die Jugendlichen absolvierten vor und nach der 25-minütigen Übungsintervention den d2-Revision. Entgegen ihrer Hypothese, dass die Gruppe mit den Koordinationsübungen die stärksten Verbesserungen der Aufmerksamkeitsleistungen zeigen würde, wiesen die Ergebnisse aller drei Bewegungsgruppen auf eine verbesserte Aufmerksamkeit hin. Die Autor:innen führen die Resultate auf Unterschiede in der Versuchsanordnung gegenüber anderen Studien zurück. Sie gehen davon aus, dass die längere Übungsintervention von 25 Minuten zu einem verbesserten Blut- und Sauerstofffluss des Gehirns, einschliesslich der präfrontalen Strukturen, führte und so auch ohne koordinativen Charakter zu einer Verbesserung der Ergebnisse beitrug.

Kamer, Schmidt und Conzelmann (2015) beleuchteten in einer Studie die Wirkung von kurzen koordinativen Bewegungspausen auf die Aufmerksamkeitsleistung. An der Untersuchung nahmen 97 Schüler:innen der fünften Klasse teil. Die Experimentalgruppe führte während fünf Minuten eine Bewegungspause mit koordinativ anspruchsvollen bilateralen Ganzkörperübungen durch. Die Kontrollgruppe hörte während dieser Zeit ein Hörbuch. Als Messinstrument wurde der Test d2-Revision eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten signifikant

bessere Aufmerksamkeitsleistungen der Experimentalgruppe als der Kontrollgruppe in der Erhebung 2.

In den dargestellten Studien wurde die Wirkung unterschiedlicher Koordinationstrainings auf die Aufmerksamkeits- bzw. Konzentrationsleistung untersucht. Mehrheitlich konnte dabei ein unmittelbar positiver Einfluss bestätigt werden.

5 Formen von Koordinationstraining

Da Koordinationsübungen offensichtlich einen positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleistung von Kindern haben können, wird in diesem Kapitel der Fokus auf unterschiedliche Formen von Koordinationstrainings gelegt. Dazu werden zunächst die Begriffe unilaterale, bilaterale und bimanuelle Koordination definiert. Weiterführend werden zuerst bilaterale und anschliessend bimanuelle Koordinationsübungen vorgestellt. Abschliessend wird unter Einbezug des Forschungsstandes das Becherstapeln als bimanuelle Koordinationsübung für die vorliegende Studie ausgewählt.

Unter der *unilateralen Koordination* wird das Ausführen einer Bewegung mit einer Extremität verstanden. Hingegen werden bei der *bilateralen Koordination* die Bewegungen mit zwei Extremitäten ausgeführt. Die Bewegungen können simultan oder sequentiell sein (Luft & Campen, 2011). Im täglichen Leben werden die Beine vorwiegend bilateral bewegt (z. B. Gehen). Viele Bewegungen mit den Armen und Händen werden hingegen unilateral, mit der dominanten Hand, ausgeführt (z. B. Schreiben, Öffnen einer Tür). Daneben gibt es auch bilaterale Bewegungsmuster mit Armen und Händen, die zu unserem Alltag gehören (z. B. Tastaturschreiben, Kraulen, Verwendung von Besteck) (ebd.). Das gleichzeitige Bewegen von Armen und Händen wird auch als *bimanuelle Koordination* (oder Beidhandkoordination) bezeichnet (Walter, Swinnen, Corcos, Pollaton & Pan, 1997). Die Arme beziehungsweise Hände können die gleichen Bewegungen ausführen (symmetrisch) oder etwas Verschiedenes tun (asymmetrisch) (ebd.). Bei asymmetrischen Aufgaben wie beim Öffnen einer Flasche führen die Hände unterschiedliche Handlungen aus. Trotzdem sind die Bewegungen beider Hände als eine Einheit organisiert. Das Timing und die Position der Bewegungen der einen Hand sind auf die räumliche und zeitliche Anforderung der anderen Hand abgestimmt (Rudisch, Butler, Izadi, Birtles & Green, 2018). Die eine Hand funktioniert als Bezugsrahmen (haltende oder stabilisierende Hand), an den sich die andere Hand (manipulierende Hand) anpassen muss. Die nicht dominante Hand übernimmt im Laufe der kindlichen Entwicklung häufig Halte- und Stabilisierungsfunktionen, während die dominante Hand mehrheitlich Manipulationsfunktionen ausübt.

Bei bimanuellen Tätigkeiten kann nicht immer zwischen haltender und stabilisierender Funktion der Hände differenziert werden. Sequenzielle Bewegungen, wie beim Herausheben eines Gegenstandes aus einer Schublade, erfordern zwei manipulative Handlungen. Der Informationsaustausch beider Gehirnhälften (Hemisphären) ist entscheidend für die zeitliche und räumliche Zusammenarbeit der Hände (de Boer, Peper & Beek, 2012). Die primäre Struktur für diesen Austausch ist der Balken (Corpus callosum). Die Myelinscheide um die Fasern des Corpus callosum ermöglicht eine schnelle und synchronisierte Informationsübertragung. Sie reift in der Entwicklung der Kindheit und erhöht die Geschwindigkeit der interhemisphärischen Kommunikation (vgl. Kap. 3.2).

5.1 Bilaterale Koordinationsübungen

Das Ziel koordinativ bilateraler Übungen ist es, beide Körperseiten und mehrere Körperteile gleichzeitig zu benutzen (Buchele Harris et al., 2018). Hunziker und Weber (2008) stellen in ihrer Broschüre eine Sammlung koordinativer Übungen vor. Diese sind als Posten in einem Circuit organisiert. Exemplarisch werden zwei Übungen in dieser Arbeit vorgestellt, die auch in der Studie von Altermann und Gröpel (2023) als koordinativ bilaterale Posten eingesetzt wurden (vgl. Kap. 4) .

Bei der Übung *Reifenspringen* wird rhythmisch von Reifen zu Reifen gesprungen und beim Wendepunkt ein Umkehrsprung gemacht. Links liegende Reifen bedeuten einen Sprung auf das linke Bein und ein seitliches Ausstrecken des linken Arms. Für Reifen auf der rechten Seite gelten die Regeln entsprechend. Bei parallel liegenden Reifen sollen die Kinder mit beiden Beinen springen und die Arme ausstrecken (Hunziker & Weber, 2008). Um die Übung zu erschweren, kann mit dem linken Fuss in den rechten Reifen und mit dem rechten Fuss in den linken Reifen gesprungen werden. Mit der Übung wird die Rhythmisierungsfähigkeit der Schüler:innen trainiert.

Bei der Aufgabe *Ballstand* liegt der Fokus auf der Gleichgewichtsfähigkeit. Es wird barfuss auf einem Medizinball gestanden und das Gleichgewicht gehalten. Die Übung kann noch weiter erschwert werden, indem die Kinder beispielsweise balancierend auf dem Ball Kniebeugen ausführen oder mit Bällen jonglieren. Die Übung kann auch als Gruppe im Kreis durchgeführt werden. Die Kinder spielen sich einen Ball zu, während sie auf Medizinbällen ihr Gleichgewicht balancieren.

5.2 Bimanuelle Koordinationsübungen

Im Gegensatz zu den koordinativ bilateralen Übungen werden die Bewegungen bei bimanuellen Koordinationsübungen nicht mit dem ganzen Körper, sondern ausschliesslich mit den Armen und Händen ausgeführt.

In der Broschüre von Hunziker und Weber (2008) werden auch Übungen vorgestellt, die bimanuell koordinativen Charakter haben. Dazu gehört beispielsweise das *Jonglieren*. Dabei werden mehrere Gegenstände (z. B. Bälle, Keulen oder Ringe) wiederholend in die Luft geworfen und wieder gefangen, sodass sich zu jedem Zeitpunkt mindestens einer davon in der Luft befindet. Beim Jonglieren wird vor allem die Differenzierungsfähigkeit trainiert (ebd.).

Eine weitere Form, um bimanuelle Koordination zu üben, stellt das *Becherstapeln* (auch Sport Stacking, Cup Stacking, Speed Stacking) dar (Hart & Bixby, 2005). Dabei werden zwölf beziehungsweise neun farbige Becher verwendet, um Pyramiden in einer bestimmten Reihenfolge auf- und wieder abzustapeln. Es gibt drei Grunddisziplinen: das 3-3-3 für Anfänger:innen, das 3-6-3 für Fortgeschrittene sowie den Cycle, der als Königsdisziplin des Becherstapelns gilt (vgl. Abb. 2). Mit dem Sport Stacking kann die Rhythmisierungsfähigkeit gefördert werden (ebd.).

Die Tabelle 4 fasst die beschriebenen Koordinationsübungen noch einmal zusammen.

Tabelle 4: Bilaterale und bimanuelle Koordinationsübungen

Bezeichnung	koordinative Fähigkeit	Beschreibung	Material	Ort
Reifenspringen	Rhythmisierungsfähigkeit	rhythmisches Springen von Reifen zu Reifen und seitliches Ausstrecken des Arms (Beispiel: linker Fuss in linken Reifen und gleichzeitiges Austrecken des linken Arms) Erschwerung: <ul style="list-style-type: none"> gegengleiches Hereinspringen in Reifen (z. B. linker Fuss in rechten Reifen und gleichzeitiges Ausstrecken des linken Arms). 	Reifen	√ Turnhalle - Klassenzimmer - Pult
Ballstand	Gleichgewichtsfähigkeit	Gleichgewicht auf Medizinball halten Erschwerung: <ul style="list-style-type: none"> Kniebeugen auf Medizinball Jonglieren auf Medizinball 	Medizinball, evtl. weitere Bälle	√ Turnhalle - Klassenzimmer - Pult
Jonglieren	Differenzierungsfähigkeit	mehrere Gegenstände wiederholend in die Luft werfen und wieder fangen, zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Gegenstand in der Luft Erschwerung: <ul style="list-style-type: none"> Gegenstandszahl erhöhen 	Gegenstände, z. B. Bälle, Keulen ...	√ Turnhalle √ Klassenzimmer - Pult
Becherstapeln	Rhythmisierungsfähigkeit	Stapeln von Bechern in vordefiniertem Muster Erschwerung: <ul style="list-style-type: none"> verschiedene Grunddisziplinen 	12 Flash Cups pro Kind	√ Turnhalle √ Klassenzimmer √ Pult

Quelle: eigene Darstellung

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird das Becherstapeln als koordinativ bilaterale Übung gewählt. Es ist im Klassenzimmer, am eigenen Pult, durchführbar (vgl. Tab. 4). So kann es während einer Lektion ohne örtlichen Wechsel und mit geringem zeitlichem und materiellem Aufwand als kurze koordinative Bewegungspause eingesetzt werden. Die Becher fürs Stapeln können für Schulen der Stadt Zürich gratis beim Sportamt ausgeliehen werden. Im Internet gibt es eine Vielzahl von Erklärvideos, welche für die Einführung des Becherstapelns genutzt werden können. Bereits nach wenigen Wiederholungen kann ein vordefiniertes Bewegungsmuster selbständig umgesetzt werden. Mit den drei verschiedenen Grunddisziplinen sowie mit dem Variieren des Tempos kann der Schwierigkeitsgrad differenziert werden.

Das Becherstapeln wurde bereits in unterschiedlichen Studien untersucht. So analysierten Udermann, Murray, Mayer und Sagendorf (2004) beispielsweise den Einfluss des Becherstapelns auf die Augen-Hand-Koordination. Diese ist eine komplexe kognitive Fähigkeit, bei der visuelle und motorische Kapazitäten gleichzeitig benötigt werden. Sie ist für viele tägliche Aktivitäten erforderlich, um das, was die Augen sehen, mit dem Körper zu koordinieren. Die Stichprobe der Studie setzte sich aus 42 Kindern im durchschnittlichen Alter von sieben Jahren zusammen, die zufällig in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe eingeteilt wurden. Vor und nach der Intervention wurden bei allen Teilnehmenden die Hand-Augen-Koordination und Reaktionszeit getestet. Die Interventionsgruppe nahm an einem fünfwöchigen Programm zum Stapeln von Bechern teil. Die Erhebung nach der Intervention konnte signifikante Verbesserungen zwischen den Ergebnissen vor und nach dem Test für die Interventionsgruppe feststellen, nicht jedoch für die Kontrollgruppe. Damit konnte Udermann et al. (2004) die Wirksamkeit des Becherstapelns auf die Hand-Augen-Koordination bekräftigen.

Abbildung 2: Becherstapeln 3-3-3, 3-6-3 & Cycle
 Quelle: „Becherstapeln: Sport Stacking“, 2008, S. 16f.

Hart und Bixby (2005) untersuchten in einer bildgebenden Studie die Hirnaktivität beim Becherstapeln. Bei 18 freiwilligen Student:innen der Sportwissenschaften wurde die elektrische Aktivität der beiden Gehirnhälften mittels Elektroenzephalogramm (EEG) beim Stapeln von Bechern gemessen. Bei den Testpersonen handelte es sich ausschliesslich um Rechtshänder:innen. Die Aufzeichnungen zeigten, dass die Aktivität der rechten Hemisphäre bei Bewegungen der linken Hand grösser war. Bei Bewegungen auf die rechte Seite wurde hingegen mehr Aktivität in der linken Hemisphäre festgestellt. Die Autor:innen der Studie postulieren, dass beim Sport Stacking beide Gehirnhälften aktiviert werden können, da abwechselnd mit der linken und rechten Hand die Gesichtshälften überkreuzt werden.

6 Zusammenfassung und Forschungshypothesen

Laut Rietzler und Grolimund (2016) beträgt die maximale Aufmerksamkeitsdauer von Schüler:innen der Primarstufe ohne Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung maximal 25 Minuten (vgl. Kap. 2.2). Da Unterrichtseinheiten in der Regel 45 Minuten dauern, ist es nicht überraschend, dass auch Kinder ohne diagnostizierte ADHS während des Schulunterrichts Aufmerksamkeitschwierigkeiten zeigen können (Berg et al., 1998). Darüber hinaus hängt das Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler:innen von einer Vielzahl von internen und externen Faktoren ab und ist damit stark situations- und aufgabenbedingt (Heubrock & Petermann, 2001). Angesichts dieser Erkenntnisse ist es notwendig, Möglichkeiten zu finden, die Aufmerksamkeitsleistung von Schüler:innen zu verbessern. Diesbezüglich zeigen Studien, dass Koordinationstrainings einen positiven Effekt auf die Aufmerksamkeitsleistung von Kindern und Jugendlichen haben können (Altermann & Gröpel, 2023; Buchele Harris et al., 2018; Budde et al., 2008; Janssen et al., 2014; Kamer et al., 2015; Schmidt et al., 2015). Budde et al. (2008) und Schmidt et al. (2015) untersuchten in ihren Studien zum Beispiel die Wirkung von bimanuell koordinativen Übungen im Sportunterricht auf die Aufmerksamkeitsleistung von Kindern und Jugendlichen. In beiden Studien führte die Intervention zu verbesserten Aufmerksamkeitsleistungen. Budde et al. (2008) argumentieren, dass koordinatives Training eine Voraktivierung neuronaler Netzwerke bewirkt und somit zu einer Steigerung der Aufmerksamkeit führen kann. In den Studien von Janssen et al. (2014), Altermann und Gröpel (2023) und Kamer et al. (2015) wurde die Wirkung von unterschiedlich langen Pausen auf die Aufmerksamkeitsleistung untersucht. In allen drei Studien konnte eine Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung nach koordinativen Bewegungspausen festgestellt werden.

In den vorgelegten Studien, die die direkte Wirkung von Koordinationstraining auf die Aufmerksamkeitsleistung untersuchten, wurde das Training entweder als Stationen in der Turnhalle oder als bilaterale koordinative Ganzkörperübungen im Klassenzimmer angelegt. Im Gegensatz dazu fehlen bisher Studien, die sich mit der Wirkung von beidhändigem

Koordinationstraining auf die Aufmerksamkeitsleistung befassen. In der vorliegenden Arbeit wird deshalb die Wirkung von bimanuellem Koordinationstraining auf die Aufmerksamkeit untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass komplexe motorische Bewegungen neuronale Netze voraktivieren und damit zu einer Erhöhung der Aufmerksamkeit beitragen können (Budde et al., 2008; Diamond, 2000). Das Becherstapeln als bimanuelle Koordinationsübung eignet sich dabei besonders gut, da es mit wenig materiellem Aufwand im Klassenzimmer am eigenen Pult durchgeführt werden kann. Beim Becherstapeln werden durch das Überkreuzen der Gesichtsmitte nachweislich beide Gehirnhälften aktiviert und die Hand-Augen-Koordination verbessert (Hart & Bixby, 2005; Udermann et al., 2004). Um möglichst wenig Lernzeit durch die koordinative Einheit einzubüßen, wird die Trainingsdauer in Anlehnung an Kamer et al. (2015) auf fünf Minuten festgelegt. Da Kinder im mittleren sowie im späten Kindesalter das grösste Potenzial haben, ihre koordinativen Fähigkeiten zu verbessern, stellt ein koordinatives Training bei Schüler:innen der Primarstufe ein geeignetes Mittel für Bewegungspausen dar (Hirtz, 1988).

Angesichts der theoretischen Erkenntnisse wird die Forschungsfrage präzisiert:

Kann mit bimanuellem Koordinationstraining die unmittelbare Aufmerksamkeitsleistung von Primarschulkindern in der Lernzeit erhöht werden?

Auf dieser Grundlage werden zwei Hypothesen abgeleitet, auf die sich die weitere Arbeit konzentrieren wird:

Hypothese 1

Bimanuelles Koordinationstraining führt bei Schüler:innen der fünften Schulstufe unmittelbar zu einer verbesserten Aufmerksamkeitsleistung.

Hypothese 2

Bimanuelles Koordinationstraining führt bei Schüler:innen der fünften Schulstufe mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten unmittelbar zu einer verbesserten Aufmerksamkeitsleistung.

7 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel werden die zwei Forschungsdesigns zur Beantwortung der Hypothesen dargestellt. Weiter werden Informationen zur Stichprobe gegeben und es werden Messinstrumente zur Erfassung der Daten vorgestellt. Zudem wird die Erhebung der Daten beschrieben und abschliessend wird erläutert, wie sie analysiert werden.

7.1 Forschungsdesigns

Zur Überprüfung der Forschungshypothesen werden zwei experimentelle Designs gewählt: ein quasi-experimentelles Untersuchungsdesign und eine Einzelfallanalyse.

In einem experimentellen Design wird durch die Manipulation von mindestens einer unabhängigen Variable (UV) die Auswirkung auf die abhängige Variable (AV) untersucht (Jain & Spiess, 2012). Für beide Forschungsdesigns wird die unabhängige Variable „Becherstapeln“ und die abhängige Variable „Aufmerksamkeit“ festgelegt.

In Folge werden die beiden Forschungsdesigns genauer erklärt.

Quasi-experimentelles Untersuchungsdesign

Zur Beantwortung der Hypothese 1 wird eine quasi-experimentelle Studie angelegt.

In einem Quasi-Experiment werden Daten in mindestens zwei Stichproben, einer Versuchs- (Experimental-) und einer Kontrollgruppe, erhoben (Döring, Bortz & Pöschl-Günther, 2006). Im Unterschied zum Experiment werden natürliche Gruppen ohne randomisierte Zuordnung ausgewählt. Durch einen Mangel an Randomisierung können Störfaktoren entstehen. Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe lassen sich so nicht eindeutig auf die unabhängige Variable zurückführen und beeinträchtigen dadurch die interne Validität. Ein Prä-Test kann verwendet werden, um die Ausgangsniveaus beider Gruppen zu messen und potenzielle Störvariablen zu identifizieren. Es kann jedoch nicht eindeutig ausgeschlossen werden, dass es weitere Variablen gibt, in denen sich die zwei Gruppen bereits vor der Intervention unterschieden haben (ebd.).

In der vorliegenden Studie wird die Untersuchung im Feld Schule durchgeführt. Sie findet somit in einer natürlichen Umgebung, in diesem Fall in einem Klassenzimmer, statt. Die Daten werden in der individuellen Lernzeit erhoben. Als Stichprobe dient eine fünfte Klasse (vgl. Kap. 7.2). Die eine Halbklassse bildet die Versuchsgruppe, die andere Halbklassse die Kontrollgruppe. Durch die zwei Halbklassen ist die Zuordnung in Versuchs- und Kontrollgruppe bereits gegeben und bestimmt damit den quasi-experimentellen Charakter der Studie. Das Quasi-Experiment startet mit der Erfassung der abhängigen Variable in beiden Gruppen. Für die Erhebung der Daten wird der Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest d2-Revision eingesetzt (vgl. Kap. 7.3). Die Erhebung 1 beider Gruppen findet im Januar

2023 in der dritten Kalenderwoche statt (vgl. Tab. 5). Die Versuchsgruppe führt in der vierten Kalenderwoche eine fünfminütige, koordinativ bilaterale Bewegungseinheit mit Bechern durch. Um die direkte Wirkung von bimanuellem Koordinationstraining auf die Aufmerksamkeitsleistung zu untersuchen, findet anschliessend eine erneute Testung mit dem d2-Revision statt. Die Kontrollgruppe, die an keiner Intervention teilnimmt, wird in der vierten Kalenderwoche ebenfalls ein zweites Mal mit dem d2-Revision getestet.

Tabelle 5: quasi-experimentelles Untersuchungsdesign: Übersicht Erhebungen

Wann?	Versuchsgruppe	Kontrollgruppe
Kalenderwoche 3	Erhebung 1	Erhebung 1
Kalenderwoche 4	Intervention und Erhebung 2	Erhebung 2

Einzelfallanalyse

Einzelfallforschungen sollen gemäss Jain und Spiess (2012) als komplementäre Ergänzungen zu experimentellen Gruppenforschungen gesehen werden. Daher wird zur Überprüfung der zweiten Hypothese eine Einzelfallanalyse durchgeführt.

Experimentelle Einzelfalldesigns untersuchen den Effekt einer Intervention an einer oder wenigen Personen. Zur Erhebung der Daten finden wiederholte Messungen statt. Eine Veränderung der abhängigen Variable entsteht durch die Einführung einer Intervention. Damit wird die abhängige Variable mit und ohne Interventionseinfluss gemessen.

Kazdin (2011) führt fünf Bedrohungen der internen Validität auf, die bei der Umsetzung einer Einzelfallanalyse auftreten können und berücksichtigt werden sollen. Diese werden in der Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Einzelfallanalyse: Bedrohung der internen Validität

Kriterium	Beschreibung
History	zwischenzeitliche Geschehen z. B. familiäre Krisen, Lebensveränderungen ...
Maturation	Reifungsprozess im Verlauf der Untersuchung
Instrumentation	Veränderung der Einschätzungskriterien der Beobachter:innen über die Zeit
Testing	Veränderungen aufgrund wiederholten Messens z. B. Übungseffekt bei Leistungstests
Diffusion of treatment	Unzureichende Trennung von Interventions- und nicht Interventionsphase

Quelle: in Anlehnung an Kazdin (2011), S. 29

Eine der Grundlagen der experimentellen Einzelfallforschung sind wiederholte Messungen (Jain & Spiess, 2012). Sie sollen möglichst kontinuierlich stattfinden. Die abhängige Variable muss demzufolge so beschaffen sein, dass sie keinem oder geringem Übungseffekt unterliegt (vgl. Tab. 6: Testing). Durch klare Beobachtungskriterien kann eine möglichst reliable Erfassung gewährleistet werden. Die Objektivität der Datenerhebung wird durch den Einsatz technischer Geräte, z. B. mit Audio- oder Videoaufnahmen, erhöht (Jain & Spiess, 2012).

Nachfolgend werden verschiedene Formen von experimentellen Versuchsplänen vorgestellt. Anschliessend wird erläutert, welche Form in der vorliegenden Studie Verwendung findet.

Der AB-Plan

Der AB-Plan, auch bezeichnet als quasi-experimenteller Versuchsplan, bildet die Basis aller Einzelfallversuchspläne und hat zum Vorteil, dass er eine einfache und flexible Methode zur Beurteilung der Wirksamkeit einer Intervention darstellt (Jain & Spiess, 2012). In der A-Phase (auch Baseline oder Grundrate) werden die Ausprägungen der abhängigen Variable vor dem Einsetzen der Intervention erfasst. In der B-Phase, auch Interventionsphase, werden die Ausprägungen der abhängigen Variable unter Interventionsbedingungen erfasst.

Die Erhebung der Baseline verfolgt drei Ziele (ebd.):

- **Deskription:** Beschreibung des Verhaltens ohne Intervention
- **Prognose:** Vorhersage über die Weiterentwicklung des Zielverhaltens ohne Intervention
- **Vergleich:** Gegenüberstellung der Baseline mit der Interventionsphase

Gemäss Jain und Spiess (2014) kann ein Interventionseffekt nur verlässlich beurteilt werden, wenn die Baseline genügend Informationen über das Verhalten ohne Interventionen liefert. Prognostisch ideal ist daher eine möglichst stabile A-Phase, die wenigen Schwankungen unterliegt. Um die Stabilität der Baseline zu erhöhen, sollten potenzielle Störvariablen möglichst ausgeschaltet werden. Mögliche Fehlerquellen sind z. B.: das Beobachten in unterschiedlichen Fächern, das Erheben der Daten zu verschiedenen Tageszeiten (z. B. einmal morgens, einmal nachmittags) oder die Durchführung der Intervention durch unterschiedliche Fachkräfte. Auch die Interventionsphase sollte über genügend Messzeitpunkte verfügen, um eine zuverlässige Beurteilung des Interventionseffekts zu erhalten.

Die interne Validität eines AB-Plans ist eingeschränkt. Denn externe Ereignisse (vgl. Tab. 6: History) und individuelle Reifungs- und Entwicklungsprozesse (vgl. Tab. 6: Maturation) können Auswirkung auf die Ergebnisse haben (ebd.).

ABAB-Plan

Ein ABAB-Plan erweitert den einfachen AB-Plan durch das Hinzufügen einer zweiten Baseline-Phase (A2-Phase) und Interventionsphase (B2-Phase) nach der ersten Interventionsphase (B1-Phase) (Jain & Spiess, 2012). Die ABAB-Pläne werden auch als Umkehrpläne oder Ausblendungsdesigns bezeichnet. Gemäss Barlow, Nock und Hersen 2009 ist der ABAB-Plan der bekannteste und am häufigsten eingesetzte experimentelle Einzelfallversuchsplan. Im Gegensatz zu anderen Versuchsdesigns in der Einzelfallforschung, wie dem AB-Plan, bietet der ABAB-Plan eine höhere interne Validität, da die Möglichkeit besteht, Störvariablen auszuschliessen und den Effekt der Intervention besser zu kontrollieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der ABAB-Plan nicht in allen Fällen angewendet werden kann, insbesondere dann, wenn zwischen der ersten Interventionsphase (B1-Phase) und der zweiten Baseline-Phase (A2-Phase) mit keinen oder nur geringen Transfereffekte zu rechnen ist. Darüber hinaus können ethische Probleme entstehen, denn für die Erhebung der A2-Phase muss durch Aussetzen einer Intervention eine Verschlechterung des Zielverhaltens in Kauf genommen werden (Jain & Spiess, 2014).

Multiple-Baseline-Design

Bei einem Multiple-Baseline-Design, auch bekannt als multipler Grundratenversuchsplan oder Multiple Basisrate, handelt es sich grundsätzlich um einen AB-Plan, der mehrmals mit unterschiedlichen Verhaltensweisen, in verschiedenen Situationen oder mit unterschiedlichen Personen durchgeführt wird, um die Wirksamkeit einer Intervention zu untersuchen (Jain & Spiess, 2012).

Das Multiple-Baseline-Design mit verschiedenen Personen ist die häufigste Variante der multiplen Grundratenversuchspläne. Ein AB-Design wird bei mehreren ähnlichen Personen zeitversetzt durchgeführt. Grundsätzlich kann bereits beim Vorliegen zweier Baseline-Erhebungen von einem Multiple-Baseline-Design gesprochen werden. Von Kazdin (2011) werden jedoch mindestens drei empfohlen. Durch die Verwendung von Multiple-Grundratenversuchsplänen können Störvariablen wie „History“ und „Maturation“ minimiert werden (vgl. Tab. 6). Im Vergleich zu einem einfachen AB-Plan führt dies zu einer höheren internen Validität. Allerdings erfordern Multiple-Baseline-Designs aufgrund der zeitversetzten Erhebung der Daten eine längere Zeit für die Durchführung und sind somit zeitaufwändiger als andere Versuchspläne (Jain & Spiess, 2012).

In der vorliegenden Studie wird zur Überprüfung der zweiten Hypothese ein AB-Plan als Versuchsplan gewählt. Die Entscheidung für dieses Design basiert auf zeitlichen und ethischen Überlegungen. Das zur Verfügung stehende Zeitfenster für die Datenerhebung beträgt sechs Wochen und umfasst insbesondere die Zeit zwischen den Weihnachts- und den

Sportferien 2023. Durch diese terminierte Zeitspanne sollen individuelle Reifungs- und Entwicklungsprozesse, die die interne Validität einschränken könnten, vermieden werden.

Für die Einzelfallanalyse werden zwei Kinder der fünften Klasse beobachtet, die auch die Stichprobe für das quasi-experimentelle Untersuchungsdesign bilden. Die Beobachtungen finden immer zur gleichen Tageszeit, jeweils am Dienstagnachmittag in der Lernzeit, statt. Diese schliesst an den Regelunterricht an und dauert von 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr.

In der A-Phase wird die Ausprägung der abhängigen Variable vor dem Einsetzen der Intervention an den Forschungskindern untersucht. Für die Messungen der Baseline dienen drei Beobachtungszeitpunkte in den Kalenderwochen 51, 2 und 3 (vgl. Tab. 7).

Die Halbklassse der Versuchsgruppe, in der sich beide Einzelfälle befinden, wird mithilfe von vier Kameras während der Arbeitsphase am Arbeitsplan gefilmt. Mit dem Videomaterial kann das aufmerksame Verhalten der Einzelfälle mittels eines standardisierten Beobachtungsinventars erfasst werden (vgl. Kap. 7.3). Es werden jeweils zehn Minuten, in der Zeitspanne zwischen 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr, ausgewertet.

Nach Beendigung der A-Phase folgt in den Kalenderwochen vier bis sechs die B-Phase. Damit ist eine klare Trennung zwischen Treatment und nicht Treatment gegeben (vgl. Tab. 6: Diffusion of treatment). In der B-Phase wird die Wirkung der fünfminütigen bimanuell koordinativen Intervention, dem Becherstapeln, auf die abhängige Variable erfasst. Auch in der B-Phase wird die standardisierte Beobachtung mithilfe von Videoaufnahmen beziehungsweise dem standardisierten Beobachtungsinventar getätigt. Durch das Einsetzen eines standardisierten Beobachtungsinventars und die Beobachtung einer gleichbleibenden Beobachter:in wird die Störvariable „Instrumentation“ minimiert (vgl. Tab. 6).

Tabelle 7: Einzelfallanalyse: Übersicht AB-Plan

Beobachtung Einzelfälle ohne Intervention			Beobachtung Einzelfälle mit Intervention		
A-Phase	A-Phase	A-Phase	B-Phase	B-Phase	B-Phase
KW51 2022	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW5 2023	KW6 2023

7.2 Stichprobe

Für das experimentelle Untersuchungsdesign wurde als Stichprobe eine fünfte Klasse aus der Stadt Zürich herangezogen. Allerdings haben sich drei der Schüler:innen von der individuellen Lernzeit abgemeldet, wodurch die endgültige Stichprobe aus insgesamt 18 Kindern (N = 18) besteht. Die Geschlechterverteilung in der Stichprobe ist unausgeglichen, da sieben Knaben (38,9 %) und elf Mädchen (61,1%) teilnehmen (vgl. Tab. 8). Eine Halbklassse wurde der Versuchsgruppe (n = 10) zugewiesen, die andere der Kontrollgruppe (n = 8). In der Versuchsgruppe sind sechs Mädchen (60 %) und vier Knaben (40 %) vertreten. Die Kontrollgruppe setzt sich aus fünf Mädchen (62,5 %) und drei Knaben (37,5 %) zusammen.

Die Altersspanne der Kinder reicht von zehn bis elf Jahren, wobei das Durchschnittsalter in der Versuchsgruppe bei 10,8 Jahren und in der Kontrollgruppe bei 10,5 Jahren liegt. Obwohl die Geschlechterverteilung in der Stichprobe unausgeglichen ist, unterscheiden sich die beiden Gruppen demographisch kaum, da die Kinder in beiden Gruppen ähnliche Altersgruppen und Geschlechterverteilungen aufweisen.

Tabelle 8: Verteilung der Stichprobe nach Geschlecht

Gruppen	Häufigkeiten					
	Versuchsgruppe		Kontrollgruppe		beide Gruppen	
Häufigkeit	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
Mädchen	6	60 %	5	62,5 %	11	61,1 %
Knaben	4	40 %	3	37,5 %	7	38,9 %
Total	10	100 %	8	100 %	18	100 %

Die gleiche fünfte Klasse wie im experimentellen Untersuchungsdesign dient als Grundlage für den AB-Plan der Einzelfallanalyse. Zur Ermittlung der Forschungskinder für die Einzelfallanalyse wurden Ende November 2022, in der Kalenderwoche 47, in beiden Halbklassen, videografierte Beobachtungen durchgeführt. Anschliessend wurde das Aufmerksamkeitsverhalten von sechs Knaben ausgewertet, die der Klassenlehrperson und der Fachlehrperson Heilpädagogik bereits zuvor im Unterricht durch Aufmerksamkeitsschwierigkeiten aufgefallen waren. Zur Beurteilung derer Aufmerksamkeitsverhalten diente das standardisierte Beobachtungsinventars ModAI (Hommel, 2012) (vgl. Kap. 7.3). Zur Sicherung der Ergebnisse wurden schliesslich zwei Einzelfälle ausgewählt, die schwache Aufmerksamkeitsleistungen zeigten. Die beiden Knaben befinden sich in der Halbkategorie der Versuchsgruppe und sind beide elf Jahre alt.

7.3 Messinstrumente

Für die Erhebung der Daten dienen zwei Messinstrumente. Der Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest d2-Revision, der für das experimentelle Untersuchungsdesign genutzt wird und das Aufmerksamkeitsinventar (ModAI), das für die Einzelfallanalyse eingesetzt wird. Beide Methoden werden nachstehend genauer erläutert.

d2-Revision: Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest

Für die Erhebung im experimentellen Untersuchungsdesign dient der Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest d2-Revision. Dieser bildet eine Weiterentwicklung des Tests d2, der zuletzt in der neunten Auflage erschienen war (Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepmann,

2010). Dieser Such- und Durchstreichtest misst die konzentrierte Aufmerksamkeit von Personen im Alter von neun bis sechzig Jahren. Der d2-Revision kann sowohl als Einzel- als auch als Gruppentest durchgeführt werden (Brickenkamp et al., 2010).

Beschreibung des Tests

Zum Test gehören eine Handweisung, eine Kurzanleitung sowie ein einseitig bedruckter Testbogen. Letzterer besteht aus 14 Zeilen. In jeder Zeile stehen 57 Zeichen, wovon sich jede aus dem Buchstaben *d* oder *p* und ein bis vier Strichen zusammensetzt. Insgesamt zählt der Test 798 Zeichen, davon sind 359 Zielobjekte (*d* mit zwei Strichen). Im Test sollen diese erkannt und durchgestrichen werden (vgl. Abb. 3).

Die erste und letzte Zeile wird in der Auswertung nicht berücksichtigt. Daher beträgt der BZO (maximale Zahl bearbeiteter Zielobjekte) und KL (Konzentrationsleistungswert) 308 Zeichen. Der Test d2-Revision kann der selektiven Aufmerksamkeit zugeordnet werden, denn die Probanden müssen relevante Reize (*d* mit zwei Strichen), die zwischen ähnlichen Reizen eingestreut sind, entdecken. Darüber hinaus erfasst der Test die Konzentration bei Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern (konzentrierte Aufmerksamkeit) (ebd.) (vgl. Tab. 1).

Jedes *d*, das zwei Striche hat, durchstreichen!

" d	d "	 d
2 Striche oben	2 Striche unten	1 Strich oben 1 Strich unten

Nicht durchstreichen:

d mit weniger oder mehr als 2 Strichen:	 d	d	 d	" d	" d
			"		"
p, egal mit wie vielen Strichen:	p	 p	" p	 p	p
	"				

Abbildung 3: Zeichen d2-Revision

Quelle: Brickenkamp et al., 2010, Ausschnitt aus der Kurzanleitung der Papierversion des d2-R

Gütekriterien

Objektivität

Durch die standardisierte Instruktion, die Einhaltung der empfohlenen Durchführungsbedingungen und das einheitliche Testmaterial gilt der d2-Revision als objektives Testverfahren (Brickenkamp et al., 2010). Ergebnisse einer Untersuchung zeigten, dass die Auswertungsobjektivität für den Kennwert bearbeitete Zielobjekte (BZO) nahezu perfekt und für die Werte Verwechslungsfehler (VF) und Auslassungsfehler (AF) hoch ist. Die Rohwerte werden bei der Testauswertung in Standardwerte transformiert und mit gleichaltrigen Personen verglichen. Damit wird eine sehr hohe Interpretationsobjektivität gewährt (ebd.).

Validität

Der Test d2-Revision soll die selektive Aufmerksamkeit sowie die konzentrierte Aufmerksamkeit erfassen (Brickenkamp et al., 2010). Im Alltag, im Beruf oder in der Schule ist der Mensch vielfach gefordert, Reize zu selektieren und die Konzentration über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Damit kann der Test als inhaltsvalide eingestuft werden. Jedoch ist hervorzuheben, dass dieser Anspruch nach konzentrierter Aufmerksamkeit nicht für alle Alltags- und Berufsbereiche gilt. Manchmal sind auch andere Formen der Aufmerksamkeit oder des konzentrierten Arbeitens ohne Aufmerksamkeit (z. B. Kopfrechnen) notwendig, die mit dem Test nicht eruiert werden können (ebd.).

Reliabilität

Zum Test d2, dem Vorgänger des d2-Revision, liegen zahlreiche Untersuchungen vor, die die Stabilität des Tests untersuchten (Brickenkamp et al., 2010). Für den Test d2-Revision wurden bisher nur zwei Untersuchungen zur Prüfung der Retest-Reliabilität durchgeführt. Werden die Ergebnisse beider Testinstrumente (d2 und d2-Revision) zusammengefasst, ergeben sich für die Kennwerte bearbeitete Zielobjekte (BZO) und Konzentrationsleistung (KL) eine sehr hohe Retest-Reliabilität. Im Vergleich dazu ist die Stabilität des Fehleranteils (F%) etwas niedriger, aber immer noch hoch.

Aus den Ergebnissen der zwei Untersuchungen zum d2-Revision geht hervor, dass ein kurzer Zeitabstand von einem Tag zu Übungseffekten führen kann. Bei einem längeren Zeitintervall von zehn Tagen wurden hingegen keine systematischen Verbesserungen festgestellt (ebd.). Brickenkamp et al. (2010) betonen jedoch, dass trotz hoher Stabilitätskennwerte im Einzelfall mit Übungseffekten gerechnet werden muss.

Aufmerksamkeitsinventar (ModAI)

Für die Erhebung der Daten in der Einzelfallanalyse werden verdeckte Beobachtungen durchgeführt. Um die Kriterien einer standardisierten Beobachtung zu erfüllen, wird als Messinstrument ein Beobachtungsbogen in Anlehnung an das modifizierte Aufmerksamkeitsinventar (ModAI) verwendet (Hommel, 2012). Das modifizierte Aufmerksamkeitsinventar basiert auf dem Münchner Aufmerksamkeitsinventar (MAI). Es umfasst umfangreiche Modifizierungen und Erweiterungen für die Erfassung des Aufmerksamkeitsverhaltens jedes Lernenden. Die Einschätzung des Aufmerksamkeitsverhaltens mit dem ModAI setzt mehrperspektivische Videografien der Lerneinheit voraus. Die Aufnahmen ermöglichen, die Datenerfassung zeitlich von der Kodierung zu trennen. Durch die Rekapitulation der Situationen sind die Beobachtungen gemäss Hommel (2012) objektiver als in einer teilnehmenden Beobachtung.

Beobachtungen mit dem Aufmerksamkeitsinventar (ModAI) setzen sich aus mehreren Kodierungsdurchgängen zusammen. Zuerst werden den Beobachtungsintervallen Unterrichtskontexte anhand der vier Variablen Unterrichtsphase, Lernsituation (Sozialform), fachlicher/nichtfachlicher Kontext und Medien zugeordnet. Im Anschluss daran folgt die eigentliche Kodierung, das Aufmerksamkeitsverhalten der Beobachteten wird anhand von fünf Kategorien genauer bewertet (vgl. Tab 9).

Die Entscheidungslogik des Aufmerksamkeitsinventars ist zweistufig aufgebaut (Hommel, 2012). Es wird zunächst zwischen den Grundprägungen ON-TOPIC und OFF-TOPIC unterschieden. Wenn das Kind am Lerninhalt arbeitet, wird ON-TOPIC angenommen. Ist dies nicht der Fall, wird die Ausprägung OFF-TOPIC ausgewählt. Anschliessend wird das Verhalten anhand von fünf Kategorien noch weiter ausdifferenziert. Indikatoren wie Blickkontakt oder Körperhaltung helfen, zwischen den fünf Kategorien auszuwählen. Jede wird mit einem Zahlenwert von 0 bis 5 versehen. Durch diese ordinale Rangordnung wird eine quantifizierte Aussage bezüglich des erwünschten Aufmerksamkeitsverhaltens getroffen. Dabei ist der Wert 5 als höchstmögliche Ausprägung der beobachteten Aufmerksamkeit zu verstehen und der Wert 1 als niedrigste. Die Kategorie NOT DETERMINABLE hat den Wert 0 und findet in der Rangordnung keine Berücksichtigung. Sie ist dann zu wählen, wenn das beobachtete Kind nicht kodiert werden kann, da es auf der Videoaufzeichnung nicht sichtbar ist (ebd.). Laut Hommel (2012) kann bereits ab der Kategorie 3 (OTHER-TASK) von aufmerksamem Verhalten in einem übergeordneten Gesamtkontext gesprochen werden.

Um das beobachtete Verhalten klar einer Kategorie zuordnen zu können, wird das Kodierungsintervall im ModAI auf dreissig Sekunden festgelegt (ebd.). Falls in diesem Zeitintervall mehrere Verhaltensweisen auftreten, die verschiedenen Kategorien zugeordnet werden können, wird jene gewählt, deren beobachteter Indikator den grössten Zeitanteil annimmt. Wird während eines Beobachtungsintervalls zu einem Beobachtungszeitpunkt Verhalten beobachtet, das eindeutig den Kategorien ON-TASK, aktiv/selbst initiiierend bzw. OFF-TASK, aktiv/stören zugeordnet werden kann, so wird das Verhalten der Schüler:in unverzüglich kodiert. Danach wird direkt zum nächsten Intervall gewechselt. Denn Hommel (2012) geht davon aus, dass sich das Aufmerksamkeits- bzw. Unaufmerksamkeitsverhalten durch die extreme Ausprägung im entsprechenden Zeitintervall nicht mehr gravierend ändern wird.

Die Validierung des Beobachtungsinventars wurde durch Selbsteinschätzungen von Lernenden und Fremdeinschätzungen durch Beobachter:innen erhoben (ebd.). Hommel (2012) argumentiert, dass das modifizierte Beobachtungsinventar ein Instrument darstellt, mit dem Aufmerksamkeitsverhalten objektiv erhoben, reliabel eingeschätzt und valide abgebildet werden kann.

Tabelle 9: Beobachtungsinventar Aufmerksamkeitsverhalten

Ausprägung	Kategorie	Indikatoren
ON-TOPIC	5 ON-TASK = aktiv / selbst initiiert	<i>meldet sich eigeninitiativ, erklärt Sachverhalt einer Schulkolleg:in, disziplinarisches Zurechtweisen anderer Schüler:innen ...</i>
	4 ON-TASK = passiv / reaktiv	<i>schaut hin (zur Lehrperson, Blatt), führt Auftrag aus, Körper dem jeweiligen Unterrichtsmittelpunkt zuge- neigt, hört augenscheinlich zu, reagiert nicht auf störende Schüler:innen, erhält Hilfe ...</i>
	3 OTHER-TASK = anderweitiges fachbezogenes Aufmerksamkeitsverhalten	<i>bearbeitet den Auftrag, während jemand spricht/erklärt (z. B. Lehrperson), bearbeitet einen anderen Auftrag zum Thema, lenkt Mitschüler:innen mit Fragen/Bemerkungen zum Thema ab (oder wird abgelenkt) ...</i>
OFF-TOPIC	2 OFF-TASK = passiv / nicht störend	<i>Blick schweift von Unterrichtsmittelpunkt ab und bleibt abgewandt, lässt sich durch andere Schüler:innen ablenken, interagiert jedoch nicht, läuft unauffällig zum Papierkorb/WC, liest anderes, schaut länger aus dem Fenster ...</i>
	1 OFF-TASK =aktiv /störend	<i>läuft herum, fällt vom Stuhl, führt nichtfachliche Gespräche mit Mitschüler:innen, streitet, boxt, scherzt, spielt ...</i>
NOT DETERMINABLE	0 = nicht bestimmbar	<i>ist auf Videoaufzeichnung nicht zu erkennen (nicht am Platz, verdeckt, ...)</i>

Quelle: in Anlehnung an Hommel (2012), S.31ff

7.4 Datenerhebung

Für die Beantwortung beider Hypothesen werden in der individuellen Lernzeit Daten erhoben. Die individuelle Lernzeit geht mit der Einführung der Tagesschule in den Schulen der Stadt Zürich einher. Sie zielt darauf ab, Hausaufgaben im herkömmlichen Sinn abzuschaffen und den Schüler:innen in der Schule ein Zeitfenster für die Vertiefung von Lerninhalten beziehungsweise ein Training von Fertigkeiten zu bieten. Ein weiteres Ziel der individuellen Lernzeit besteht darin, Chancengleichheit zu schaffen, da Schüler:innen unterschiedliche Voraussetzungen und Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause haben.

In der Tagesschule der Stichprobe besuchen die Mittelstufenschüler:innen täglich eine 15-minütige Lernzeit, die um 8.00 Uhr startet. Einmal wöchentlich besuchen die Kinder zusätzlich eine 45-minütige Lernzeit, die an den Regelschulunterricht anschliesst und um 15.15 Uhr, nach einer zehnminütigen Pause, beginnt. Die Untersuchung findet in der 45-minütigen Lernzeit statt, demzufolge an dem Schultag, an dem die Schulpräsenz der Kinder zusätzlich zum Regelunterricht um insgesamt eine Lektion verlängert wird.

Die Halbklassse Kontrollgruppe besucht die 45-minütige Lernzeit jeweils am Montag von 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr, die Halbklassse Versuchsgruppe am Dienstag zur gleichen Zeit. Die Lernzeit der Halbklassse Kontrollgruppe wird durch eine Betreuungsperson und die der Halbklassse Versuchsgruppe durch eine Klassenassistentin beaufsichtigt. Die Versuchsleiterin ist für die Erhebung der Daten in beiden Gruppen anwesend. In der Lernzeit bearbeiten die Kinder Aufträge, die sie einem Arbeitsplan entnehmen. Sie umfassen Aufgaben aus unterschiedlichen Fächern, mehrheitlich aus dem Fachbereich Mathematik.

Die Daten werden jeweils mindestens eine Viertelstunde nach Lektionsbeginn, ab 15.30 Uhr, erhoben. Da Janssen et al. (2014) in ihrer Untersuchung Effekte von passiven Pausen auf die selektive Aufmerksamkeit feststellen konnten, soll damit die Wirkung der zehnminütigen Pause vor der individuellen Lernzeit auf die Ergebnisse minimiert werden (vgl. Kap. 4). In den Tabellen 10 und 11 ist eine zeitliche Übersicht über die Datenerhebung für beide Forschungsdesigns zu finden.

Tabelle 10: quasi-experimentelles Untersuchungsdesign: Datenerhebung

Erhebung	Zeitplan
Erhebung 1 Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Arbeit am Arbeitsplan, 15.15-15.30• d2-Revision, 15.30-15.40
Erhebung 2 Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Arbeit am Arbeitsplan, 15.15-15.30• Intervention (Becherstapeln), 15.30-15.35• d2-Revision, 15.35-15.45
Erhebung 1 & Erhebung 2 Kontrollgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Arbeit am Arbeitsplan, 15.15-15.30• d2-Revision, 15.30-15.40

Tabelle 11: Einzelfallanalyse: Datenerhebung

Phase	Zeitplan
A-Phase	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit am Arbeitsplan, 15.15-15.30 • Arbeit am Arbeitsplan (Beobachtungsphase), 15.30-15.40
B-Phase	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit am Arbeitsplan, 15.15-15.30 • Intervention (Becherstapeln), 15.30-15.35 • Arbeit am Arbeitsplan (Beobachtungsphase), 15.35-15.45

Datenerhebung Hypothese 1

Um die Aufmerksamkeitsleistungen der Schüler:innen zur Prüfung der ersten Hypothese zu messen, wird in dieser Arbeit der d2-Revision verwendet (vgl. Kap. 7.3). Die Autorin der vorliegenden Arbeit führt den Test als testleitende Person in beiden Gruppen in der Erhebung 1 und der Erhebung 2 durch. Vor dem Beginn des Tests erhalten die Kinder eine Kurzanleitung, einen Testbogen sowie zwei Kugelschreiber (Brickenkamp et al., 2010). Die testleitende Person benötigt für die Durchführung eine Instruktion und eine Stoppuhr. Nach einer kurzen Einweisung führen die Kinder zwei Übungen durch, um sich auf den Test vorzubereiten. Gemäss Brickenkamp et al. (2010) sollen für die Instruktion und die beiden Übungsaufgaben etwa fünf Minuten eingeplant werden. In der Erhebung 2 wird auf die Übungsaufgaben in beiden Gruppen verzichtet. Nach Abschluss der Übungsaufgaben beginnen die Schüler:innen auf ein Signal der testleitenden Person mit dem eigentlichen Test. Alle zwanzig Sekunden gibt die testleitende Person ein Signal, dass die Schüler:innen mit der Bearbeitung der nächsten Zeile beginnen sollen. Die Testdauer beträgt insgesamt vier Minuten und vierzig Sekunden (ebd.)

Nach den Erhebungen 1 und 2 werden die Testbogen ausgewertet. Im Folgenden wird das Vorgehen der Auswertung Schritt für Schritt erläutert (Brickenkamp et al., 2010) (vgl. Anhang C).

Vorbereitung:

- Durchstreichbogen ablösen
- Auswertungsblatt bündig neben Durchstreichbogen legen
- Taschenrechner bereitlegen

1. Anzahl bearbeitete Zielobjekte (BZO) pro Zeile und pro Block ermitteln (vgl. Tab. 12):
Für jede Zeile (ausser Zeile 1 und 14) wird die Anzahl bearbeiteter Zielobjekte abgelesen und in den Auswertungsbogen übertragen. Der BZO ist identisch mit der Nummer des am weitesten rechts liegenden Zielobjekts, das durchgestrichen wurde.

Anschliessend werden die BZO-Werte für die Zeilen 2-4 (Block 1), 5-7 (Block 2), 8-10 (Block 3) und 11-13 (Block 4) addiert und auf dem Auswertungsbogen bei Block 1, 2, 3 und 4 unter BZO eingetragen.

2. Auslassungsfehler (AF) ermitteln:

Die AF werden pro Block ermittelt und auf den Auswertungsbogen übertragen. Auslassungsfehler werden an Feldern für Zielobjekte erkannt, die nicht durchgestrichen wurden.

3. Verwechslungsfehler (VF) ermitteln:

Die VF werden ebenfalls pro Block ermittelt und auf den Auswertungsbogen übertragen. Verwechslungsfehler werden an Strichen, die zwischen den Feldern für Zielobjekte auftauchen, erkannt.

4. Konzentrationsleistung (KL) berechnen:

Die Konzentrationsleistung ergibt sich aus folgender Formel:

$$KL = BZO - AF - VF$$

5. Endergebnisse ermitteln:

Die Werte BZO, AF, VF und KL, die pro Block errechnet wurden, werden addiert und unter Endergebnisse eingetragen.

6. Fehlerprozentwert (F%) ermitteln:

Für die Ermittlung des Fehlerprozentwertes werden die Werte aus der Tabelle Endergebnisse genutzt. Er ergibt sich aus folgender Formel:

$$F\% = (AF + VF) / (BZO) \times 100$$

7. Normwerte ermitteln:

Um die Ergebnisse der Rohwerte zu interpretieren, werden diese mit Hilfe der Normtabelle in Standardwerte (SW) transformiert. Da die meisten Kinder aus der Stichprobe elf Jahre alt sind (55,6 %), wird die Normtabelle 2 Altersgruppe 11-12 Jahre verwendet (vgl. Anhang B). Der Standardwert gibt an, wie die Leistung im Verhältnis zu etwa gleichaltrigen Personen zu eruieren ist. Die Tabelle 13 gibt eine Übersicht, wie die Ergebnisse beurteilt werden können: Der Bereich +/- 0.5 Standardabweichung wird als durchschnittlich eingestuft ($M = 100$). Abweichungen von 0.5 bis 1.5 SD gelten als hoch bzw. niedrig. Unterschiede, die höher sind als 1.5 SD, werden als sehr hoch, bzw. sehr niedrig klassifiziert (Brickenkamp et al., 2010).

Tabelle 12: Kennwerte d2-Revision

Kennwert	Beschreibung
	<i>Konzentrationsfähigkeit</i>
Konzentrationsleistung (KL)	Anzahl durchgestrichener Zielobjekte minus Anzahl Verwechslungsfehler
	<i>Arbeitstempo</i>
Bearbeitete Zielobjekte (BZO)	Anzahl bearbeiteter Zielobjekte
	<i>Genauigkeit bei der Testbearbeitung</i>
Fehlerprozent (F%)	Anzahl der Fehler bezogen auf die Anzahl bearbeiteter Zielobjekte (100 × (AF + VF) / BZO)
Verwechslungsfehler (VF)	falsch angestrichene Zielobjekte
Auslassungsfehler (AF)	ausgelassene Zielobjekte

Quelle: in Anlehnung an Brickenkamp et al. (2010), S.19

Tabelle 13: Interpretation Standardwert

Bereichsbezeichnung	Grenze	Standardwert	Prozentanteil
sehr hoch	untere	116	6,7
hoch	obere	115	24,2
	untere	106	
durchschnittlich	obere	105	38,3
	untere	95	
niedrig	obere	94	24,2
	untere	85	
sehr niedrig	obere	84	6,7

Quelle: Brickenkamp et al., 2010, S.37

Datenerhebung Hypothese 2

Um die zweite Hypothese zu prüfen, werden videografierte Beobachtungen durchgeführt. Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist während der Datenerhebung vor Ort, jedoch nicht als Beobachterin tätig. Sie steht den Schüler:innen für Fragen zum Lerninhalt zur Verfügung.

Vor Beginn der Datenerhebung wird von allen Eltern der fünften Klasse eine Einverständniserklärung für die videografierten Beobachtungen eingeholt (vgl. Anhang A). Es werden jeweils vier Kameras im Klassenzimmer installiert, die so ausgerichtet sind, dass beide Einzelfälle zu jeder Zeit erfasst werden. Da die Filmkameras für die Schüler:innen sichtbar sind, ist es gemäss Burtzlauff, Schneider und Bacherle (2022) problematisch, von einer verdeckten Beobachtung zu sprechen. Die Autor:innen schlagen alternativ die Begriffe „diskret“ oder „unauffällig“ vor. Dennoch zeigen die Ergebnisse in ihrer Studie, dass Kameras

als Beobachtungsmethode das natürliche Verhalten der Teilnehmenden wenig reaktiv beeinflussen. Weiter hat eine videografierte Aufnahme zum Vorteil, dass die Datenerfassung zeitlich von der Kodierung getrennt werden kann und damit objektiver ist als eine teilnehmende Beobachtung (Hommel, 2012).

Die Filmkameras laufen während der ganzen Lernzeit. Für die Einzelfallanalyse werden zehn Minuten der Filmaufnahmen ausgewertet (vgl. Tab. 11). Dabei wird das Aufmerksamkeitsverhalten der Kinder anhand des Beobachtungsinventars (ModAI) analysiert (vgl. Kap. 7.3). Das Zeitintervall für die Beurteilung des Verhaltens wird in Anlehnung an Hommel (2012) auf dreissig Sekunden festgelegt. In der vorliegenden Untersuchung wird unmittelbar mit der Kodierung des Aufmerksamkeitsverhaltens gestartet und auf die Kodierung des Unterrichtskontextes verzichtet. Denn in der individuellen Lernzeit arbeiten die Kinder vorwiegend in einer Einzelarbeit an einem Arbeitsplan. Nach einer zehnminütigen Beobachtungsphase wird das durchschnittliche Aufmerksamkeitsverhalten des Einzelfalls berechnet. Diese Durchschnittswerte werden für alle Beobachtungsphasen in einer Tabelle gesammelt und anschliessend in einem Liniendiagramm visualisiert.

7.5 Datenanalyse

Datenanalyse Hypothese 1

Nach der Auswertung der Testbögen des Tests d2-Revision (vgl. Anhang C & D) gemäss Brickenkamp et al. (2010) werden die Ergebnisse beider Gruppen und Erhebungen in einer Tabelle zusammengefasst und in einem ersten Teil beschrieben. Anschliessend werden die Daten statistisch ausgewertet. Für diese Auswertung wird das Programm SPSS verwendet. Da die Stichprobe der vorliegenden Arbeit ($N = 18$) die Anzahl unterschreitet, bei der von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann ($N = >30$), werden ausschliesslich nichtparametrische Tests zur Auswertung der Daten verwendet (Döring et al., 2006). Um zu überprüfen, ob die Versuchs- und Kontrollgruppe vergleichbar sind, wird zuerst der Test Mann-Whitney-U-Test für unabhängige Stichproben eingesetzt. In einem nächsten Schritt wird mit dem Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben getestet, ob sich die Konzentrationsleistung (KL) aus der Erhebung 1 im Vergleich zur Erhebung 2 der Versuchsgruppe beziehungsweise der Kontrollgruppe signifikant unterscheidet. Als signifikant wird der p-Wert $\leq 0,05$ (α -Signifikanzniveau 5 %) und als hochsignifikant ein p-Wert von $\leq 0,01$ (α -Signifikanzniveau 1 %) festgelegt. Da sich die Stichprobe aus weniger als 25 Teilnehmer:innen zusammensetzt, wird die exakte Signifikanz verwendet (ebd.). Um die Bedeutsamkeit der Ergebnisse zu beurteilen, wird die Effektstärke anhand des Korrelationskoeffizienten (r) von Pearson berechnet (ebd.).

Zur Beurteilung der Effektstärke dient die Einteilung nach Cohen (1992):

- $r = 0.10$: schwacher Effekt
- $r = 0.25$: mittlerer Effekt
- $r = 0.40$: starker Effekt

Datenanalyse Hypothese 2

Um den Interventionseffekt beurteilen zu können, werden die Ergebnisse der Einzelfallanalyse (siehe Anhang E & F) in einem Liniendiagramm dargestellt und beschrieben. Die Beobachtungszeitpunkte werden auf der X-Achse und das aufmerksame Verhalten auf der Y-Achse abgetragen, wobei die Nummerierung letzterer 0-5 beträgt und den Kategorien des ModAI entspricht (vgl. Tab. 9). Die A-Phase und die B-Phase werden im Diagramm durch eine Trennlinie und eine Beschriftung gekennzeichnet. Die Kennwerte „Mittelwert“ und „Spannweite“ werden in einer Tabelle aufgeführt und ebenfalls beschrieben.

Die Analyse der erhobenen Beobachtungsdaten findet in einem ersten Teil anhand einer visuellen Inspektion statt. Einige in der Tabelle 14 formulierten Kriterien nach Jain und Spiess (2012) werden für die visuelle Inspektion herangezogen, um den Interventionseffekt beurteilen zu können.

Tabelle 14: Einzelfallanalyse: Auswertung Liniendiagramm

Kriterium	Beschreibung
Veränderung im Mittelwert	Die Mittelwerte der einzelnen Phasen (A-Phase, B-Phase) werden berechnet und verglichen. Deutliche Mittelwertsunterschiede können als Effekt der Intervention interpretiert werden.
Veränderung im Level	Veränderungen im Level sind deutliche Sprünge beim Ein- bzw. Aussetzen einer Intervention.
Latenz der Veränderung	Eine kurze Latenz zwischen dem Beginn einer Behandlung und Veränderung des Verhaltens spricht grundsätzlich für einen Interventionseffekt. Bei grosser Latenz besteht die Wahrscheinlichkeit, dass externe Faktoren für eine Veränderung verantwortlich sind.
Veränderung im Trend	Veränderungen im Trend sind schnelle Richtungswechsel zwischen Baseline- und Interventionsphase. Sie können als Hinweis für eine Interventionswirkung interpretiert werden. Ist der Trend aufgrund hoher Variabilität nicht direkt sichtbar, kann eine Trendlinie für die Phasen eingezeichnet werden.

Quelle: in Anlehnung an Jain und Spiess (2012), S.238ff

Die Auswertung mittels visueller Inspektion kann bei uneindeutigen Datenverläufen oder geringen Effekten Einschränkungen in Bezug auf die Objektivität und Reliabilität aufweisen. Daher wird die visuelle Inspektion durch statistische Berechnungen ergänzt. Jain und

Spiess (2014) bemerken, dass es dafür noch keine Standardmethode gibt. Ein einfaches, deskriptiv-statistisches Mass, das auch in der vorliegenden Arbeit Verwendung findet, stellt der Prozentsatz nicht überlappender Daten (PND) dar. Der PND ist eine häufig verwendete Methode und korreliert gut mit visuellen Inspektionen (Parker, Vannest & Davis, 2011). Um den PND zu berechnen, wird der höchste Wert der A-Phase bestimmt. Anschliessend werden alle Datenpunkte der B-Phase gezählt, die grösser als dieser Wert sind. Die Anzahl dieser Werte wird durch die Gesamtzahl aller Datenpunkte in der B-Phase dividiert und mit 100 multipliziert. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Methode nur bei Datenreihen angewendet werden kann, bei denen die A-Phase keine positiven Ausreisser aufweist, da nur ein einziger Wert in der A-Phase betont wird. Wenn jedoch eine stabile Baseline vorliegt, kann der PND die Informationen der visuellen Analyse sinnvoll quantifizieren und dadurch objektiver machen. Der PND kann zwischen 0 % bis 100 % liegen (Jain & Spiess, 2012). Er wird gemäss Parker, Vannest und Davis (2011) wie folgt interpretiert:

- > 70 %: wirksame Intervention
- 50 % bis 70 %: mittelmässig erfolgreiche Intervention
- < 50 %: keine beobachtete Wirkung

8 Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse beider Forschungsdesigns zuerst beschrieben. Anschliessend werden beide Hypothesen statistisch geprüft.

8.1 Deskriptive Statistik: Hypothese 1

Die Tabelle 15 zeigt die deskriptive Statistik der Versuchs- und der Kontrollgruppe für den Kennwert Konzentrationsleistung (KL) in den Erhebungen 1 und 2. Bei der Erhebung 1 waren der Mittelwert, der Median und der Modus der Kontrollgruppe ($M = 100,0$; $Md = 100,5$; $Mo = 106,0$) höher als in der Versuchsgruppe ($M = 95,2$; $Md = 95,5$; $Mo = 95,0$). Die Mittelwerte beider Gruppen können als durchschnittliche Aufmerksamkeitsleistungen interpretiert werden (vgl. Tab. 13). Bei der Versuchs- und Kontrollgruppe haben sich die Lageparameter von der ersten zur zweiten Erhebung verbessert. In der Erhebung 2 waren die Ergebnisse im Mittelwert der Versuchsgruppe um 10,4 Punkte höher als in der Erhebung 1 ($M = 105,6$; $Md = 103,0$; $Mo = 101,0$). Die Kontrollgruppe zeigte eine Erhöhung von 9,5 Punkten des Mittelwertes ($M = 109,5$; $Md = 112,0$; $Mo = 111,0$).

Um die Streuungsmasse der Daten anzugeben, wurden die Standardabweichung und die Spannweite berechnet (Döring et al., 2006). Erstere beträgt in der Erhebung 1 der Versuchsgruppe $SD = 7,3$, in der Kontrollgruppe $SD = 7,9$. Damit ist die Streuung der Daten in den zwei Gruppen bei der ersten Erhebung nahezu identisch. Die Veränderung der Standardabweichung der Versuchsgruppe in der Erhebung 1 zur Erhebung 2 ist marginal. Bei

der Kontrollgruppe hat sich die Standardabweichung von der Erhebung 1 zur Erhebung 2 um 62,5 % erhöht. Die Streuung der Kontrollgruppe hat sich damit in der Erhebung 2 vergrößert. Das spiegelt sich ebenfalls in den Ergebnissen der Spannweite wider. Die Versuchsgruppe zeigte in der Erhebung 1 eine grössere Spannweite als die Kontrollgruppe. Die Spannweite der Versuchsgruppe veränderte sich von der Erhebung 1 zur Erhebung 2 um 3,6 %, bei der Kontrollgruppe liegt die Steigerung bei 70 %.

Tabelle 15: Deskriptive Statistik Versuchsgruppe- und Kontrollgruppe

	KL_E1_ Versuchsgruppe	KL_E2_ Versuchsgruppe	KL_E1_ Kontrollgruppe	KL_E2_ Kontrollgruppe
N	10	10	8	8
Mittelwert	95,2000	105,6000	100,0000	109,5000
Median	95,5000	103,0000	100,5000	112,0000
Modus	95,00	101,00 ^a	106,00	111,00
Std.-Abweichung	7,34544	8,57904	7,87401	12,87301
Spannweite	28,00	29,00	24,00	41,00
Minimum	80,00	97,00	86,00	84,00
Maximum	108,00	126,00	110,00	125,00

a. Mehrere Modi vorhanden. Der kleinste Wert wird angezeigt.

8.2 Deskriptive Statistik: Hypothese 2

In der Abbildung 4 sind die Beobachtungen der Einzelfallanalyse des Einzelfalls 1 in einem Liniendiagramm dargestellt. Die ersten drei Messpunkte stellen die A-Phase, also Beobachtungszeitpunkte ohne Intervention, dar. Gemäss Planung der Einzelfallanalyse waren drei weitere Beobachtungen in der B-Phase vorgesehen (vgl. Kap. 7). Um eine aussagekräftigere Interventionsphase zu erhalten, wurden noch zwei weitere Beobachtungen angehängt. Die B-Phase entspricht demnach den Beobachtungszeitpunkten 4 bis 8. In der A-Phase liegt die Aufmerksamkeitsleistung zwischen 2,4 (X_{min}) und 2,85 (X_{max}) (vgl. Tab 16). Die Spannweite beträgt $R = 0,45$, die Baseline ist demzufolge relativ stabil. Der Mittelwert liegt bei $M = 2,6$ und kann gemäss Hommel (2012) in die Kategorien „off-task, passiv / nicht störend“ und „other-task, anderweitiges fachbezogenes Aufmerksamkeitsverhalten“ eingestuft werden. In der A-Phase arbeitete der Einzelfall 1 zu allen Beobachtungszeitpunkten am Mathematikplan.

Abbildung 4: Liniendiagramm Einzelfall 1

In der B-Phase ist der Mittelwert um 34 % höher als in der A-Phase ($M = 3,45$). Die durchschnittlichen Leistungen liegen zwischen den Kategorien „other-task, anderweitiges fachbezogenes Aufmerksamkeitsverhalten“ und „on-task, passiv / reaktiv“. Die Spannweite liegt bei $R = 1,55$. Dabei beträgt der kleinste Wert in der B-Phase 2,45 (X_{min}) und der grösste Wert 4 (X_{max}). Der Aufmerksamkeitswert 4 kommt insgesamt dreimal vor ($Mo = 3$). In der B-Phase arbeitete der Einzelfall 1 während der Beobachtungszeitpunkte in der Lernzeit einmal an einem Zeichnungsauftrag des Faches Religion, Kultur und Ethik ¹(4/4), zweimal am Mathematikplan ((5/2,45), (7/2,8)) und zweimal zeichnete das Kind am Tablet ((6/4), (8/4)). Während die Trendlinie in der A-Phase absteigt, ist sie in der B-Phase leicht ansteigend. Eine Veränderung im Trend ist demnach sichtbar.

Tabelle 16: Deskriptive Statistik Einzelfall 1

	A-Phase	B-Phase
Mittelwert	2,6	3,45
Spannweite	0,45	1,55
Minimum	2,40	2,45
Maximum	2,85	4,00

In der Abbildung 5 werden die Aufmerksamkeitsleistung des Einzelfalls 2 in einem Liniendiagramm visualisiert. Die A-Phase wird in den Beobachtungszeitpunkten 1 bis 3 abgebildet. Die Interventionsphase wird in den darauffolgenden Zeitpunkten 4-7 visualisiert. Die Spannweite der Baseline beträgt $R = 0,6$ (vgl. Tab. 17). Die Aufmerksamkeitsleistungen des

¹ Die erste Zahl in der Klammer entspricht dem X-Wert und die zweite dem Y-Wert des Koordinatensystems.

Einzelfalls 2 in der A-Phase liegen damit zwischen den Kategorien „off-task, passiv / nicht störend“ ($X_{min} = 2,4$) und „other-task, anderweitiges fachbezogenes Aufmerksamkeitsverhalten“ ($X_{max} = 3,0$) (vgl. Tab. 9). Das durchschnittliche Ergebnis der drei Beobachtungszeitpunkte liegt bei $M = 2,7$. Der Einzelfall 2 arbeitete in der A-Phase zweimal am Mathematikplan ((1/2,75), (2/3)) und einmal übte er Französischwörter (3/2,4).

Abbildung 5: Liniendiagramm Einzelfall 2

In der B-Phase beträgt der Mittelwert $M = 3,2$ und ist damit um 22,2 % höher als in der A-Phase. Die Spannweite der B-Phase unterscheidet sich marginal von der A-Phase ($R = 0,7$). Damit unterliegt die B-Phase nur geringen Schwankungen und kann als relativ stabil eingeschätzt werden. Die Aufmerksamkeitsleistungen liegen alle in der Ausprägung ON-TOPIC und können den Kategorien „other-task, anderweitiges fachbezogenes Aufmerksamkeitsverhalten“ ($X_{min} = 3,1$) oder „on-task, passiv / reaktiv“ ($X_{max} = 3,7$) zugeordnet werden. Der Einzelfall 2 arbeitete in der B-Phase dreimal am Mathematikplan ((4/3,1), (5/3), (6/3,7)). Bei der letzten Beobachtung der B-Phase bearbeitete der Einzelfall einen Englischauftrag am Tablet (7/3,4).

Auch beim Einzelfall 2 lässt sich im Liniendiagramm ein Richtungswechsel der Trendlinie zwischen Baseline- und Interventionsphase feststellen. In der A-Phase ist die Trendlinie absteigend und in der B-Phase aufsteigend.

Tabelle 17: Deskriptive Statistik Einzelfall 2

	A-Phase	B-Phase
Mittelwert	2,7	3,2
Spannweite	0,6	0,7
Minimum	2,40	3,00
Maximum	3,00	3,70

8.3 Hypothesenprüfung 1

Die erste Hypothese besagt, dass ein beidhändiges Koordinationstraining bei Schüler:innen der fünften Schulstufe zu einer unmittelbar verbesserten Aufmerksamkeitsleistung führen kann.

Mit dem Mann-Whitney-U-Test wurde getestet, ob sich die Versuchs- und Kontrollgruppe in ihrer Aufmerksamkeitsleistung zum Messzeitpunkt 1 voneinander unterscheiden. Die beiden Gruppen unterschieden sich statistisch nicht signifikant voneinander, der Mann-Whitney-U-Test liegt bei $U = 23,00$ und die exakte Signifikanz beträgt $p = 0,146$ (vgl. Tab. 18). Damit lassen sich die Daten der Versuchs- und Kontrollgruppe miteinander vergleichen.

Tabelle 18: Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben

Ergebnisse Versuchs- und Kontrollgruppe	
Gesamtzahl	18
Mann-Whitney-U-Test	23,000
Exakte Sig. (zweiseitiger Test)	0,146

Die Versuchs- und Kontrollgruppe erzielten in der Erhebung 2 gemäss dem Wilcoxon-Test eine statistisch hochsignifikant bessere Aufmerksamkeitsleistung als in der Erhebung 1 (vgl. Tab. 19). Bei der Versuchsgruppe beträgt die Teststatistik $z = -2,812$ und die exakte Signifikanz $p = 0,001$. Bei der Kontrollgruppe liegt die Teststatistik bei $z = -2,386$ und der zugehörige Signifikanzwert $p = 0,008$. Der p-Wert ist bei der Versuchsgruppe um 0,007 geringer als bei der Kontrollgruppe. Die Effektstärke der Versuchsgruppe liegt bei $r = 0,89$ und die der Versuchsgruppe bei $r = 0,84$. Sie entsprechen nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Tabelle 19: Wilcoxon-Test bei abhängigen Stichproben

	Ergebnisse Versuchsgruppe	Ergebnisse Kontrollgruppe
Z	-2,812	-2,386
Exakte Sig. (einseitiger Test)	<,001	,008

Beide Gruppen zeigten in der Erhebung 2 statistisch stark signifikant bessere Ergebnisse als in der Erhebung 1. Daher kann die Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung in der Versuchsgruppe nicht ausschliesslich auf das Koordinationstraining zurückgeführt werden. Infolgedessen wird die Hypothese 1 verworfen.

8.4 Hypothesenprüfung 2

In der Hypothese 2 wird formuliert, dass beidhändiges Koordinationstraining bei Schüler:innen der fünften Schulstufe mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten zu einer unmittelbar verbesserten Aufmerksamkeitsleistung führt.

Bei beiden Einzelfällen ist zwischen der A- und B-Phase ein deutlicher Mittelwertunterschied festzustellen (vgl. Tab. 16 und 17). Gemäss Jain und Spiess (2012) kann ein eindeutiger Anstieg des Mittelwertes als Effekt der Intervention interpretiert werden. Zusätzlich ist bei beiden Einzelfällen eine absteigende Trendlinie in der A-Phase und eine ansteigende in der Interventionsphase zu beobachten (vgl. Abb. 3 und 4). Dieser Richtungswechsel des Trends von der A- zur B-Phase kann ein weiterer Hinweis für eine Interventionswirkung darstellen.

Um die vorliegenden Ergebnisse der visuellen Inspektion objektiver zu machen, wurde der Prozentsatz nicht überlappender Daten (PND) für beide Einzelfälle berechnet (Parker et al., 2011). Beim Einzelfall 1 beträgt der PND 60 % und im Einzelfall 2 liegt er bei 75 %. Gemäss Parker et al. (2011) kann die Intervention im Einzelfall 1 als „mittelmässig erfolgreich“ und beim Einzelfall 2 als „wirksame Intervention“ eingeschätzt werden. Die Ergebnisse deuten auf eine Wirkung der Intervention hin. Vor diesem Hintergrund kann die Hypothese 2 bestätigt werden. Einschränkungen werden in der Diskussion angesprochen.

9 Diskussion

In dieser Arbeit wurde untersucht, ob durch bimanuelles Koordinationstraining die unmittelbare Aufmerksamkeitsleistung von Primarschüler:innen während der Lernzeit gesteigert werden kann. Die Grundlage für diese Untersuchung bieten bildgebenden Untersuchungen des menschlichen Gehirns, die zeigen, dass neuronale Strukturen wie das Kleinhirn und der Frontallappen für koordinative als auch kognitive Prozesse verantwortlich sind (Budde et al., 2008; Diamond, 2000).

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden zwei Forschungshypothesen aufgestellt.

Die Hypothese 1 besagt, dass beidhändiges Koordinationstraining bei Schüler:innen der fünften Schulstufe zu einer unmittelbar verbesserten Aufmerksamkeitsleistung führt. Um diese Hypothese zu prüfen, wurde ein quasi-experimentelles Untersuchungsdesign durchgeführt. Als Stichprobe diente eine fünfte Klasse aus der Stadt Zürich. Insgesamt nahmen 18 Kinder an der Untersuchung teil. Zehn Kinder bildeten die Versuchsgruppe und acht die Kontrollgruppe. Die Erhebung 1 fand mit dem d2-Revision bei beiden Gruppen ohne Interventionseinfluss statt. Vor der Erhebung 2 führte die Versuchsgruppe eine fünfminütige, koordinativ bilaterale Bewegungseinheit mit Bechern durch. Bei der Kontrollgruppe fand eine erneute Testung ohne Intervention statt. Beide Gruppen zeigten in der zweiten Erhebung eine statistisch hoch signifikant bessere Aufmerksamkeitsleistung als in der ersten

Erhebung. Da sich die Verbesserungen in beiden Gruppen zeigten, konnte die gesteigerte Aufmerksamkeitsleistung der Versuchsgruppe nicht allein auf die Intervention zurückgeführt werden, so dass die Hypothese 1 abgelehnt wurde.

Kontrastierend dazu konnten die Ergebnisse der Hypothesenprüfung 2 durch die visuelle Inspektion und statistische Auswertung beim Einzelfall 1 als mittelmässig erfolgreich und beim Einzelfall 2 als erfolgreich eingeschätzt werden. Mit der Hypothese 2 wurde die Wirkung von beidhändigem koordinativem Training auf die Aufmerksamkeitsleistung von Kindern mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten untersucht. Zur Überprüfung der Hypothese 2 wurde eine Einzelfallanalyse anhand eines AB-Plans angelegt. Die Einzelfälle waren zwei Knaben der fünften Klasse mit schwacher Aufmerksamkeitsleistung. Die Ergebnisse der Einzelfallanalyse deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen beidhändigem Koordinationstraining und der Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung bei Schüler:innen mit grundsätzlich schwacher Aufmerksamkeitsleistung bestehen könnte.

Obwohl einige Studien eine Verknüpfung zwischen koordinativ bilateralem Training und der Aufmerksamkeitsleistung belegen, konnte die erste Hypothese in dieser Arbeit nicht bestätigt werden (z. B. Budde et al., 2008; Kamer et al., 2015; Schmidt et al., 2015). Budde et al. (2008) und Diamond (2000) argumentieren, dass bilateral koordinatives Training zu einer Voraktivierung neuronaler Areale führt, die auch für mentale Prozesse wie die Aufmerksamkeit von Bedeutung sind. Die Autorin der vorliegenden Arbeit vermutet jedoch, dass das Becherstapeln, das als bimanuell koordinative Bewegungseinheit eingesetzt wurde, zu wenig Aktivität in den neuronalen Strukturen auslöste und so nur einen marginalen Effekt auf die Aufmerksamkeitsleistung der Schüler:innen hatte. Zudem könnte auch die Trainingseinheit von fünf Minuten zu kurz für eine neuronale Aktivierung gewesen sein. Bei Kamer et al. (2015) war die Intervention als bilaterale Ganzkörperübungen angesetzt und führten möglicherweise aus diesem Grund bereits nach fünf Minuten zu einem Effekt.

Weiter ist zu beachten, dass die Testung mit dem d2-Revision unmittelbar nach der Intervention durchgeführt wurde. Schmidt et al. (2015) führten drei Testungen mit dem d2-Revision durch, nämlich vor, unmittelbar nach und neunzig Minuten nach der Intervention. Die grössten Veränderungen traten in ihrer Studie nach neunzig Minuten bei der Versuchsgruppe auf. Möglicherweise hätte eine spätere Testung mit dem Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest d2-Revision eine höhere Effektstärke im Vergleich zur Kontrollgruppe hervorgebracht.

Gemäss Brickenkamp et al. (2010) ist die Retest-Reliabilität des d2-Revision erwiesenermassen hoch (vgl. Kap. 7.3). Trotzdem führten die Testwiederholung bei beiden Gruppen zu signifikant höheren Ergebnissen. Diese können als Folge eines Übungseffektes interpretiert werden und so nicht nur auf das bimanuelle Koordinationstraining zurückgeführt

werden. Zwischen den Erhebungen beider Gruppen lagen insgesamt sieben Tage. Die Retest-Reliabilität des d2-Revision wurde bisher nur anhand von zwei Untersuchungen, nach einem Tag beziehungsweise zehn Tagen, geprüft. Während eine Testwiederholung nach einem Tag zu Übungseffekten führen kann, wurde für zehn Tage eine hohe Retest-Reliabilität bekräftigt (Brickenkamp et al., 2010).

Darüber hinaus wird angenommen, dass weitere Störvariablen, wie jene von Heubrock und Petermann (2001) formuliert, Einfluss auf das Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler:innen bei den Testungen mit dem d2-Revision gehabt haben könnten. Die Erhebung der Daten für beide Designs fand in der Lernzeit statt. Die Kinder arbeiteten in der individuellen Lernzeit an einem Arbeitsplan, der Aufträge unterschiedlicher Fachinhalte beinhaltet. So könnten zum Beispiel motivationale Bedingungen, wie der zu bearbeitende Lerninhalt, einen Effekt auf die Leistungen im Aufmerksamkeitsstest gehabt haben.

Wenngleich die visuelle Inspektion sowie die statistische Auswertung einen Interventions-effekt der Hypothese 2 vermuten lassen, kann auch hier angenommen werden, dass unterschiedliche Störfaktoren zu Verfälschungen der Ergebnisse geführt haben. Jain und Spiess (2014) formulieren unter anderem das Beobachten in unterschiedlichen Fächern als eine mögliche Störvariable, die die interne Validität der Ergebnisse einer Einzelfallanalyse einschränken könnte. Wie angemerkt, bearbeiten die Schüler:innen in der Lernzeit unterschiedliche Aufträge eines Arbeitsplans. Aus den Ergebnissen der Einzelfallanalyse geht hervor, dass der Einzelfall 1 während drei Messzeitpunkten in der B-Phase Aufmerksamkeitsverhalten der Kategorie 4 „on-task, passiv / reaktiv“ zeigte. Zu diesen Zeitpunkten arbeitete der Einzelfall an einem Zeichnungsauftrag des Faches Religion, Kultur und Ethik oder am Tablet (vgl. Abb. 4). Rietzler und Grolimund (2016) postulieren, dass Kinder mit einem Aufmerksamkeits-Lenkungs-Defizit bei Aufgaben, die sie selbst wählen können oder die für sie anregend wirken, hyperfokussiert Aufmerksamkeitsverhalten zeigen können. Infolgedessen könnte auch der anregende Lerninhalt und weniger das bimanuell koordinative Training zum gesteigerten Aufmerksamkeitsverhalten des Kindes geführt haben. Im Gegensatz zum Einzelfall 1 arbeitete der Einzelfall 2 zu fast allen Zeitpunkten am Mathematikplan. Daher kann davon ausgegangen werden, dass diese Störvariable die Ergebnisse des Einzelfalls 2 weniger beeinflusste.

Die 45-minütige Lernzeit findet einmal wöchentlich statt, folglich waren Beobachtungen des Aufmerksamkeitsverhaltens nur alle sieben Tage möglich. Ausfälle der Einzelfälle aufgrund von Krankheit oder Arztterminen führte dazu, dass die Einzelfallanalyse nicht wie terminiert abgeschlossen werden konnte und so zu einer Verzögerung von mehreren Wochen führte. Durch die Verlängerung der Intervention könnten Reifungsprozesse stattgefunden haben, die zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung beider Einzelfälle geführt haben

könnte (Kazdin, 2011) (vgl. Maturation, Tab. 5). Weiter führt Kazdin (2011) zwischenzeitliches Geschehen als Bedrohung der internen Validität auf (vgl. History, Tab. 5). Vor der fünften Beobachtung in der B-Phase erhielt der Einzelfall 1 das Zeugnis durch die Klassenlehrperson. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsleistung lag an diesem Beobachtungstag bei 2,45 Punkten und damit dem tiefsten Wert seiner B-Phase.

Im Allgemeinen können die Ergebnisse des Einzelfalls 2 im Vergleich zum Einzelfall 1 als zuverlässiger eingeschätzt werden, da sowohl dessen Baseline als auch Interventionsphase geringere Schwankungen aufweisen. Trotzdem deuten die Limitierungen und Interpretation der Ergebnisse darauf hin, dass die besseren Aufmerksamkeitsleistungen beider Einzelfälle in der B-Phase nicht ausschliesslich auf die Intervention zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund ist die Bestätigung der Hypothese 2 mit Vorsicht zu interpretieren. Die Autorin geht aufgrund der dargelegten Störvariablen von beeinflussten Ergebnissen aus.

Obschon die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die Wirkung von bimanuellem Koordinationstraining auf die unmittelbare Aufmerksamkeitsleistung nicht klar bekräftigen konnten, unterstützt die Autorin die Forderung nach mehr Bewegungseinheiten mit dem Schwerpunkt auf koordinative Fähigkeiten. Denn diese können nachweislich zu einer gesteigerten Aufmerksamkeitsleistung führen (z. B. Budde et al., 2008).

Aufmerksamkeitsprozesse sind grundlegend für jegliche praktische und intellektuelle Tätigkeit (Sturm, 2004). Eine gesteigerte Aufmerksamkeitsleistung ist daher für eine erfolgreiche Schulzeit unabdingbar, insbesondere da der Schultag durch die Einführung der individuellen Lernzeit verlängert wird und die Anforderungen an die Aufmerksamkeit damit zunehmen. Folglich sind einfach umsetzbare Trainingsmethoden wie bimanuelles koordinatives Training gefragt, um die Aufmerksamkeitsleistung der Kinder kurz- und bestenfalls langfristig zu steigern. Eine besonders motivierende Methode ist das Becherstapeln. Diese Übung erfordert keinerlei Vorkenntnisse und ist mit wenig Material, am eigenen Arbeitsplatz durchführbar. Somit kann das Becherstapeln in jeder Unterrichtsstunde, auch als Klassenritual, mit minimalem zeitlichem Aufwand umgesetzt werden.

Eine Empfehlung für weitere Forschung ist es daher, eine ähnliche Studie durchzuführen, die sich mit der Wirkung unterschiedlicher Interventionszeiten befasst. Weiterhin könnte auch der Effekt anderer bimanuellen Koordinationstrainings auf die Aufmerksamkeitsleistung analysiert werden. Um Bedrohungen der internen Validität zu minimieren, wird für zukünftige Untersuchungen geraten, Erhebungen im gleichen Fachbereich, z. B. im Mathematikunterricht, durchzuführen. Die statistischen Ergebnisse der Einzelfallanalyse, die als AB-Plan umgesetzt wurde, deuten auf eine gesteigerte Aufmerksamkeitsleistung in der Interventionsphase hin. Um die Hypothese 2 nochmals zu überprüfen, Störvariablen zu

minimieren und damit die interne Validität zu verbessern, wird empfohlen, in einer zukünftigen Studie einen ABAB-Plan mit einer höheren Anzahl von Messungen umzusetzen. Letztere führen zu stabileren A- und B-Phasen und ermöglicht es, aussagekräftigere Mittelwerte sowie Prozentsätze nicht überlappender Daten zu berechnen. Darüber hinaus kann bei einem ABAB-Plan zusätzlich zur Analyse des Mittelwertes sowie des Trends das Kriterium Veränderung im Level hinzugezogen werden, um Ergebnisse fundierter zu beurteilen.

10 Zusammenfassung der Arbeit

Die Fähigkeit der Aufmerksamkeitsleistung ist ein wichtiger kognitiver Prozess, der in der schulischen Umgebung von entscheidender Bedeutung ist. Interne und externe Faktoren können jedoch zu Schwankungen in der Aufmerksamkeitsleistung führen, auch bei Kindern, die keine diagnostizierte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung haben. Deshalb werden Methoden gesucht, welche die Aufmerksamkeitsleistung von Schüler:innen kurz- und langfristig verbessern können. Untersuchungen haben gezeigt, dass bilaterales Koordinationstraining dafür ein wirksamer Ansatz sein kann. In diesem Zusammenhang wurde in dieser Forschungsarbeit untersucht, ob bimanuelles Koordinationstraining die unmittelbare Aufmerksamkeitsleistung von Primarschulkindern während der Lernzeit steigern kann. Ausgehend von dieser Forschungsfrage wurden zwei Forschungshypothesen abgeleitet und anhand eines quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns sowie einer Einzelfallanalyse untersucht.

Im Quasi-Experiment wurde die Aufmerksamkeitsleistung einer Versuchs- und Kontrollgruppe in der Erhebung 1 mit dem Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest d2-Revision ohne Interventionseinfluss gemessen. Vor der zweiten Erhebung absolvierte die Versuchsgruppe ein fünfminütiges, beidhändiges Koordinationstraining, während bei der Kontrollgruppe eine erneute Erhebung ohne diese Aufgabe stattfand. Beide Gruppen erzielten in der Erhebung 2 eine statistisch hochsignifikant bessere Aufmerksamkeitsleistung als in der Erhebung 1. Dadurch konnte die gesteigerte Leistung nicht ausschliesslich auf die Intervention zurückgeführt werden.

In der Einzelfallanalyse wurde das Aufmerksamkeitsverhalten zweier Probanden in einer A- und B-Phase mit und ohne Interventionseinfluss beobachtet. Die statistischen Ergebnisse deuten auf einen Effekt in der Interventionsphase hin, jedoch konnten die gesteigerten Leistungen aufgrund unterschiedlicher Störvariablen nicht ausschliesslich auf das Training zurückgeführt werden.

Zusammenfassend konnte in dieser Studie kein eindeutiger Zusammenhang zwischen bimanuellem Koordinationstraining und der Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung von Primarschulkindern während der Lernzeit festgestellt werden. Folglich kann die Forschungsfrage nicht bestätigt werden. Trotz dieser Ergebnisse konnten unterschiedliche

Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Koordinationstraining und Aufmerksamkeitsleistung bei Primarschulkindern bekräftigen. Insbesondere bei dieser Altersgruppe bieten sich koordinative Übungen an, da Kinder dann das grösste Potenzial haben, ihre koordinativen Fähigkeiten zu verbessern. Gut entwickelte koordinative Fähigkeiten haben wiederum einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität und Gesundheit.

Es ist daher sinnvoll, weitere Studien durchzuführen, um die beiden Hypothesen der vorliegenden Arbeit erneut zu prüfen und herauszufinden, ob bimanuelles Koordinationstraining eine effektive Methode zur Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung von Kindern darstellt. Bimanuelle koordinative Übungen wie das Becherstapeln haben den Vorteil, dass sie von Pädagog:innen mit minimalem materiellem und zeitlichem Aufwand in den Unterricht integriert werden können. Zudem können sie dazu beitragen, den Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten.

11 Literaturverzeichnis

- Altermann, W. & Gröpel, P. (2023). Effects of acute endurance, strength, and coordination exercise interventions on attention in adolescents: A randomized controlled study. *Psychology of Sport and Exercise*, 64. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102300>
- Barlow, D. H., Nock, M. & Hersen, M. (2009). *Single case experimental designs: strategies for studying behavior for change* (3 Aufl.). Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
- Barry, T. D., Lyman, R. D. & Klinger, L. G. (2002). Academic Underachievement and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The Negative Impact of Symptom Severity on School Performance. *Journal of School Psychology*, 40, 259–283. [https://doi.org/10.1016/S0022-4405\(02\)00100-0](https://doi.org/10.1016/S0022-4405(02)00100-0)
- Becherstapeln: Sport Stacking. (2008). *Pro Praxis*, 15–18.
- Berg, D., Kollera, S., Schmidt, U., Imhof, M. & Ulber, D. (1998). Häufigkeiten von Verhaltensauffälligkeiten in der Grundschule aus der Sicht der Klassenlehrer, 45, 280–290.
- Blume, D. D. (1978). Zu einigen wesentlichen theoretischen Grundpositionen für die Untersuchung der koordinativen Fähigkeiten. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 27, 29–36.
- de Boer, B. J., Peper, C. (Lieke) E. & Beek, P. J. (2012). Development of Temporal and Spatial Bimanual Coordination During Childhood. *Motor Control*, 16, 537–559. <https://doi.org/10.1123/mcj.16.4.537>
- Brickenkamp, R. & Angermeier, W. F. (Hrsg.). (1986). *Handbuch apparativer Verfahren in der Psychologie*. Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L. & Liepmann, D. (2010). *Test d2 - Revision: d2-R; Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Göttingen: Hogrefe.
- Buchele Harris, H., Cortina, K. S., Templin, T., Colabianchi, N. & Chen, W. (2018). Impact of Coordinated-Bilateral Physical Activities on Attention and Concentration in School-Aged Children. *BioMed Research International*, 2018, 1–7.
- Budde, H., Voelcker-Rehage, C., Pietrassyk-Kendziorra, S., Ribeiro, P. & Tidow, G. (2008). Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents. *Neuroscience Letters*, 441, 219–223.
- Burtzlaff, J., Schneider, F. M. & Bacherle, P. (2022). *Beobachtungsverfahren in der Kommunikationswissenschaft-Kamera ab! Der Einfluss der Beobachtungssituation auf das Rezeptionserleben*. Köln: Herbert von Halem. <https://doi.org/10.31235/osf.io/bw2ma>
- Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Cohen, J. (1992). Statistical Power Analysis. *Current Directions in Psychological Science*, 1, 98–101. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783>
- Cohen, R. A. (1993). *The Neuropsychology of Attention*. New York: Springer.

- Csikszentmihalyi, M. (2019). *Flow: das Geheimnis des Glücks* (5 Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Diamond, A. (2000). Close Interrelation of Motor Development and Cognitive Development and of the Cerebellum and Prefrontal Cortex. *Child Development*, 71, 44–56.
- Domsch, H. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. (A. Lohaus & M. Glüer, Hrsg.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Domsch, H., Lohaus, A. & Thomas, H. (2009). Prediction of childhood cognitive abilities from a set of early indicators of information processing capabilities. *Infant Behavior and Development*, 32, 91–102. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2008.10.006>
- Döring, B., Bortz, J. & Pöschl-Günther, S. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5 Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- DSM-5® (Hrsg.). (2020). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen* (2 Aufl.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03102-000>
- Ebert, D., Krause, J. & Roth-Sackenheim, C. (2003). ADHS im Erwachsenenalter – Leitlinien auf der Basis eines Expertenkonsensus mit Unterstützung der DGPPN. *Der Nervenarzt*, 10, 939–946.
- Engelke, K., Hlatky, M. & Stoiber, M. (2010). *Koordination beginnt im Kopf: Bewegung macht's perfekt; Übungen, Bewegungsabläufe; mit Übungen für Jung und Alt* (2. Aufl.). Wien: Haus der Ärzte.
- Goldhammer, F. & Moosbrugger, H. (2006). *Leistung und Leistungsdiagnostik*. (K. Schweizer, Hrsg.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Golle, K., Mechling, H. & Granacher, U. (2019). Koordinative Fähigkeiten und Koordinationsstraining im Sport. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Bewegung, Training, Leistung und Gesundheit* (S. 1–24). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Graf, C., Klippel, S., Büttner, S., Coburger, S., Christ, H., Dorbel, S. et al. (2003). Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Konzentration im Kindesalter - Eingangsergebnisse des CHILT-Projektes. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 54, 242–246.
- Grizenko, N., Paci, M. & Joober, R. (2010). Is the Inattentive Subtype of ADHD Different From the Combined/Hyperactive Subtype? *Journal of Attention Disorders*, 13, 649–657. <https://doi.org/10.1177/1087054709347200>
- Hart, M. & Bixby, W. (2005). Brain activation patterns during participation in cup stacking. *Research quarterly for exercise and sport*, 76, 57–57.
- Heubrock, D. & Petermann, F. (2000). *Lehrbuch der klinischen Kinderneuropsychologie: Grundlagen, Syndrome, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Heubrock, D. & Petermann, F. (2001). *Aufmerksamkeitsdiagnostik*. Göttingen: Hogrefe.
- Hirtz, P. (1985). *Koordinative Fähigkeiten im Schulsport. Vielseitig, variationsreich*,

- ungewohnt*. Volk und Wissen.
- Hirtz, P. (1988). *Koordinative Fähigkeiten im Schulsport. Vielseitig, variationsreich, ungewohnt* (2. Aufl.). Berlin: Volk und Wissen.
- Hirtz, P. (2014). *Trainingslehre - Trainingswissenschaft: Leistung, Training, Wettkampf*. (G. Schnabel, Hrsg.) (3. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Hommel, M. (2012). *Kodierhandbuch des Beobachtungsinventars zur systematischen und videobasierten Erfassung der Aufmerksamkeit von Lernenden (m/w): modifiziertes Aufmerksamkeitsinventar (ModAI)*. Dresden: Technische Universität Dresden.
- Hunziker, R. & Weber, A. (2008). Koordination (38), 1–15.
- Israel, S. (1994). Bewegungskoordination - Baustein der Gesundheit. Verletzungsprophylaxe und Wohlbefinden inklusive. *TW-Sport Medizin*, 6, 337–343.
- Jain, A. & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung, 4, 211–244. Pabst Science Publ. <https://doi.org/10.25656/01:9300>
- Janssen, M., Chinapaw, M. J. M., Rauh, S. P., Toussaint, H. M., van Mechelen, W. & Verhagen, E. A. L. M. (2014). A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary school children aged 10–11. *Mental Health and Physical Activity*, 7, 129–134. <https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2014.07.001>
- Kamer, M., Schmidt, M. & Conzelmann, A. (2015). Die Effekte einer akuten Bewegungsintervention auf die Konzentrationsleistung von Primarschulkindern. *Sportwissenschaftliche Gesellschaft der Schweiz*.
- Kazdin, A. E. (2011). *Single-case research designs: methods for clinical and applied settings* (2. Aufl.). New York: Oxford University Press.
- Lauth, G. W. & Schlotzke, P. F. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (7. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Luft, A. R. & Campen, K. (2011). *Handfunktionsstörungen in der Neurologie - Bilaterales Training*. (D. Nowak, Hrsg.). Berlin: Springer.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2018). *Bewegungslehre Sportmotorik: Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. Meyer & Meyer Sportverlag. <https://doi.org/10.5771/9783840310973>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, 41, 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Montessori, M. (2015). *Grundgedanken der Montessori-Pädagogik: Quellentexte und Praxisberichte*. (P. Oswald, G. Schulz-Benesch & H. Ludwig, Hrsg.) (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau Basel Wien: Herder.
- O'Connor, T. G., Heron, J., Golding, J., Glover, V., & the AL SPAC Study Team. (2003).

- Maternal antenatal anxiety and behavioural/emotional problems in children: a test of a programming hypothesis: Genetics and Neurobiology Special Section: Maternal antenatal anxiety. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 44, 1025–1036. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00187>
- Parker, R. I., Vannest, K. J. & Davis, J. L. (2011). Effect Size in Single-Case Research: A Review of Nine Nonoverlap Techniques. *Behavior Modification*, 35, 303–322. <https://doi.org/10.1177/0145445511399147>
- Pisot, R. & Planinsec, J. (2006). Motor coordination and intelligence level in adolescents, 41, 667–676.
- Rapp, G. (1982). *Aufmerksamkeit und Konzentration: Erklärungsmodelle - Störungen - Handlungsmöglichkeiten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe.
- Rudisch, J., Butler, J., Izadi, H., Birtles, D. & Green, D. (2018). Developmental Characteristics of Disparate Bimanual Movement Skills in Typically Developing Children. *Journal of Motor Behavior*, 50, 8–16. <https://doi.org/10.1080/00222895.2016.1271302>
- Schmidt, M., Egger, F. & Conzelmann, A. (2015). Delayed Positive Effects of an Acute Bout of Coordinative Exercise on Children's Attention. *Perceptual and Motor Skills*, 121, 431–446. <https://doi.org/10.2466/22.06.PMS.121c22x1>
- Schmidt-Atzert, L., Krumm, S. & Bühner, M. (2008). Aufmerksamkeitsdiagnostik: Ableitung eines Strukturmodells und systematische Einordnung von Tests. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 19, 59–82. <https://doi.org/10.1024/1016-264X.19.2.59>
- Son, S.-Hee. & Meisels, S. J. (2006). The Relationship of Young Children's Motor Skills to Later School Achievement. *Merrill-Palmer Quarterly*, 52, 755–778. <https://doi.org/10.1353/mpq.2006.0033>
- Sturm, W. (2004). Kognitive Kontrolle der Aufmerksamkeitsintensität. *Zeitschrift für Psychologie*, 212, 107–114. Hogrefe Publishing. <https://doi.org/10.1026/0044-3409.212.2.107>
- Udermann, B., Murray, S., Mayer, J. & Sagendorf, K. (2004). Influence of Cup Stacking on Hand-Eye Coordination and Reaction Time of Second-Grade Students. *Perceptual and motor skills*, 98, 409–414.
- Walter, C. B., Swinnen, S. P., Corcos, D. M., Pollaton, E. & Pan, H.-Y. (1997). Coping with systematic bias during bilateral movement. *Psychological Research*, 60, 202–213. <https://doi.org/10.1007/BF00419405>
- Westhoff, K. & Hagemester, C. (2005). *Konzentrationsdiagnostik* (1. Aufl.). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Zomeren, A. H. van & Brouwer, W. (1994). *Clinical neuropsychology of attention*. New York: Oxford University Press.

12 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: ENTWICKLUNG KOORDINATIVER FÄHIGKEITEN.....	13
ABBILDUNG 2: BECHERSTAPELN 3-3-3, 3-6-3 & CYCLE	20
ABBILDUNG 3: ZEICHEN D2-REVISION	29
ABBILDUNG 4: LINIENDIAGRAMM EINZELFALL 1	41
ABBILDUNG 5: LINIENDIAGRAMM EINZELFALL 2	42

13 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: AUFMERKSAMKEITSKOMPONENTEN	4
TABELLE 2: MOTORISCHE FÄHIGKEITEN.....	9
TABELLE 3: KOORDINATIVE FÄHIGKEITEN	10
TABELLE 4: BILATERALE UND BIMANUELLE KOORDINATIONSÜBUNGEN.....	19
TABELLE 5: QUASI-EXPERIMENTELLES UNTERSUCHUNGSDESIGN: ÜBERSICHT ERHEBUNGEN .	24
TABELLE 6: EINZELFALLANALYSE: BEDROHUNG DER INTERNEN VALIDITÄT.....	24
TABELLE 7: EINZELFALLANALYSE: ÜBERSICHT AB-PLAN	27
TABELLE 8: VERTEILUNG DER STICHPROBE NACH GESCHLECHT	28
TABELLE 9: BEOBACHTUNGSINVENTAR AUFMERKSAMKEITSVERHALTEN	32
TABELLE 10: QUASI-EXPERIMENTELLES UNTERSUCHUNGSDESIGN: DATENERHEBUNG.....	33
TABELLE 11: EINZELFALLANALYSE: DATENERHEBUNG.....	34
TABELLE 12: KENNWERTE D2-REVISION.....	36
TABELLE 13: INTERPRETATION STANDARDWERT	36
TABELLE 14: EINZELFALLANALYSE: AUSWERTUNG LINIENDIAGRAMM.....	38
TABELLE 15: DESKRIPTIVE STATISTIK VERSUCHSGRUPPE- UND KONTROLLGRUPPE.....	40
TABELLE 16: DESKRIPTIVE STATISTIK EINZELFALL 1	41
TABELLE 17: DESKRIPTIVE STATISTIK EINZELFALL 2	42
TABELLE 18: MANN-WHITNEY-U-TEST BEI UNABHÄNGIGEN STICHPROBEN	43
TABELLE 19: WILCOXON-TEST BEI ABHÄNGIGEN STICHPROBEN	43